

Mapa de evidências efetividade clínica das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas para Câncer do Útero

INFORME EXECUTIVO

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

OPAS

Organização
Pan-Americana
da Saúde

Organização
Mundial da Saúde
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO

COORDENAÇÃO

Ricardo Ghelman, CABSIN (geral)

Verônica Abdala, BIREME (metodológica)

Mariana Cabral Schweitzer, UNIFESP (metodológica)

Caio Fábio Schlechta Portella, CABSIN (técnica)

EQUIPE

Liz Almeida, INCA

Raphael Chança, INCA

Gelza Matos Nunes, CABSIN

João Gabriel Sanchez Tavares da Silva, HCor

Jorge Kioshi Hosomi, CABSIN

REFERÊNCIA TÉCNICA

Rafael Dall Alba, OPAS/OMS

**Instituto Nacional do Câncer
Ministério da Saúde (INCA/MS)**

SÃO PAULO, 2023

Sumário

4 Introdução e justificativa

- 4 Câncer do colo do útero
 - 5 Câncer do corpo do útero
 - 6 O papel das MTCl para o cuidado do Câncer de útero
 - 6 As MTCl no Brasil
-

8 Objetivo

9 Método

- 10 Critérios de inclusão
 - 11 Seleção dos estudos
-

12 Resultados

- 12 Figura 1 - Apresentação do Mapa de Recursos Complementares e Integrativos para o Câncer de Útero

12 Estudos Seleccionados

- 13 Figura 2 - Países foco dos estudos seleccionados para o Mapa de Câncer de Útero
- 13 Figura 3 - Países de publicação dos estudos seleccionados para o Mapa de Câncer de Útero
- 14 Tabelas 1, 2 e 3 - Número de revisões incluídas no Mapa de Câncer de Útero, distribuídas de acordo com seus objetivos de análise, com seus tipos e com seus tipos de estudos primários incluídos.

14 Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Câncer de Útero

- 15 Tabela 4 - Intervenções observadas divididas por grupo e número de estudos incluídos no Mapa de Câncer de Útero.
- 16 Figura 4 - Número de associações intervenção/desfecho por grupo de desfecho para o Mapa de Câncer de Útero.
- 21 Tabela 5 - Artigos destacados com qualidade alta ou moderada para desfechos em câncer de útero.

22 Principais Achados

22 Implicações para a prática e pesquisa

23 Considerando os estudos de alto e moderado nível de confiança e efeitos positivos, este mapa de evidência recomenda

24 Considerações finais

25 Sobre este Mapa de Evidências

26 Sobre este Informe Executivo

26 Como citar

27 Referências

29 Apêndices

- 29 Apêndice A - Estratégias de busca para Câncer de Útero
- 41 Apêndice B - Lista de referências dos estudos seleccionados para o Mapa de Câncer do Útero
- 43 Apêndice C - Informações detalhadas dos estudos encontrados

Introdução e justificativa

A Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer (IARC), instituição vinculada à Organização Mundial da Saúde (OMS), calculou, para o ano de 2018, que teríamos cerca de 18 milhões de casos novos e 9,6 milhões de mortes mundialmente. Isso significa que uma em cada seis mortes, no nível global, estariam relacionadas ao câncer. Espera-se que o número de novos casos de câncer em todo o mundo aumente em aproximadamente 50% nas próximas duas décadas. De acordo com a agência da OMS, 47% das mortes por câncer são em mulheres, as maiores incidências são de mama (24,2%), cólon e reto (9,5%), pulmão (8,4%) e colo do útero (6,6%).

O útero é um órgão reprodutivo que possui três camadas teciduais - endométrio, miométrio e perimétrio. Para efeito do estudo do câncer, o órgão é dividido em duas porções: o colo do útero e o corpo do útero. A razão para essa divisão é que se trata, efetivamente, de dois tipos de câncer com perfis epidemiológicos e fatores de risco associados bem diferentes.

Câncer do colo do útero

O câncer do colo do útero, também chamado de câncer cervical pela localização na cérvix uterina, está associado à infecção persistente por algumas cepas do Papilomavírus Humano - HPV, considerados oncogênicos. A infecção genital por esse vírus é muito frequente e na maioria das vezes não causa doença. Em alguns casos, entretanto, ocorrem alterações teciduais (metaplasia) que podem evoluir para o câncer. Outros fatores de risco associados com a sua ocorrência são o tabagismo e o uso prolongado de anticoncepcionais.

Excetuando-se o câncer de pele não melanoma, o CA de colo do útero é o terceiro tumor maligno mais frequente na população feminina brasileira, com uma taxa bruta de 16,35 casos novos por 100 mil mulheres (Estimativas de Câncer 2020 - INCA), depois do câncer de mama e colorretal, e é a quarta causa de morte em mulheres por câncer no Brasil, taxa bruta de 6,37 óbitos por 100 mil mulheres (2019 - Atlas de Mortalidade por Câncer - SIM).

O quadro se torna ainda mais preocupante quando analisamos a incidência nas regiões do Brasil em 2022 segundo o INCA: no Norte, o câncer de colo do útero foi o mais comum, com 26,2 casos por 100 mil mulheres; nas regiões Nordeste e Centro Oeste foram 16,1 e 12,3 casos/100 mil respectivamente; no Sul, esse câncer ocupou o quarto lugar, com risco estimado de 12,6/100.000 mulheres; e por fim por quinto, no Sudeste, com 8,6 casos por 100.000 mulheres.

O Câncer do colo do útero é considerado um câncer prevenível na medida que a história natural da doença decorre de uma infecção crônica. Para evitar a infecção, estão disponíveis hoje vacinas contra os principais tipos de HPV oncogênicos. Além disso, existe uma fase pré-clínica longa assintomática do câncer do colo do útero, durante a qual é possível detectar lesões precursoras através de exame preventivo. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura do câncer cervical são de praticamente 100%. Embora a doença seja silenciosa em seu início, sinais e sintomas como sangramento vaginal, corrimento e dor aparecem em fases mais avançadas da doença.

O tratamento do câncer do colo do útero envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia, dependendo do estágio de evolução da doença.

Câncer do corpo do útero

O câncer do corpo do útero pode se iniciar em diferentes partes do órgão. O tipo mais comum se origina no endométrio, revestimento interno do útero, sendo chamado de câncer do endométrio. Já o sarcoma uterino é uma forma menos comum de câncer uterino que se origina no miométrio (musculatura) ou no perimétrio (tecido de sustentação do órgão). O câncer uterino pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais comum em mulheres que já se encontram na menopausa.

Além da idade acima de 50 anos, outros fatores de risco associados à sua ocorrência são: predisposição genética, obesidade, diabetes mellitus, dieta hipercalórica, hiperplasia endometrial, anovulação crônica, exposição à radiação para tratamento de tumores de ovário, reposição hormonal para tratamento de sintomas do climatério, menarca precoce, menopausa tardia, nuliparidade, síndrome do ovário policístico e a condição genética síndrome de Lynch.

A taxa bruta de incidência do câncer de endométrio é de 6,07 por 100.000 mulheres (Estimativas de Câncer 2020 - INCA) e a taxa bruta de mortalidade 1,87 por 100.000 mulheres (2019 - Atlas de Mortalidade por Câncer - SIM).

Ao contrário do câncer do colo do útero, o câncer de endométrio não pode ser prevenível, mas o diagnóstico precoce possibilita que o tratamento ocorra num momento em que é possível obter melhores resultados. Ele deve ser investigado diante de sintomas como sangramento vaginal em mulheres após a menopausa, com dor na pelve, fadiga, perda de peso e apetite. O tratamento envolve cirurgia, radioterapia e quimioterapia e depende do estágio da doença em que foi diagnosticado.

O papel das MTCI para o cuidado do Câncer de útero

O aumento da incidência e mortalidade por câncer desafia os sistemas de saúde em todo o mundo. Os fatores epigenéticos – isto é, fatores além da genética que afetam o DNA – estão relacionados ao estilo de vida e demonstraram desempenhar um papel central na prevenção do câncer. Segundo o Instituto Nacional de Câncer do Ministério da Saúde (INCA), os fatores genéticos respondem por apenas 10% a 20% da causa da doença, portanto estratégias de promoção da saúde e prevenção de doenças podem afetar a história natural desta doença de forma profunda. O Câncer de útero é um grande problema de saúde pública que afeta principalmente mulheres com acesso limitado aos serviços de saúde. Embora os avanços na prevenção e tratamento tenham resultado em menores taxas de mortalidade, sintomas adversos como dor, insônia e fadiga tornaram-se mais frequentes à medida que as taxas de sobrevivência melhoraram, exigindo terapias complementares para melhorar a qualidade de vida dos pacientes. É neste contexto que as Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas (MTCI) ganham destaque. As MTCI ou Práticas Integrativas e Complementares de Saúde (PICS), como são denominadas no Brasil, oferecem recursos complementares de enfrentamento que funcionam em sinergia com o tratamento convencional do câncer, em conformidade com recentes guidelines de oncologia integrativa para sintomas relacionados ao câncer publicados pela *Society of Integrative Oncology* e *American Society of Clinical Oncology* (Mao JJ et al, 2022; Gentile D et al, 2022).

As MTCI no Brasil

No Brasil, os recursos integrativos de cuidado estão organizados na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde, publicada em 2006, que instituiu no Sistema Único de Saúde (SUS) abordagens de cuidado integral à população por meio de sistemas médicos complexos e outras práticas integrativas e complementares que envolvem recursos terapêuticos diversos farmacológicos e não-farmacológicos. Desde a sua implantação, o acesso a essas práticas têm crescido exponencialmente (Amado et al, 2017).

A PNPIC trouxe avanços significativos para a qualificação do acesso e da resolutividade na Rede de Atenção à Saúde, com mais de nove mil estabelecimentos que ofertam as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde

(PICS). O segundo ciclo do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade na Atenção Básica (PMAQ-AB) avaliou mais de 30 mil equipes de atenção básica no território nacional e demonstrou que novas práticas deveriam ser incluídas nas diretrizes do Ministério (Amado et al, 2017).

Entre as vinte e nove PICS (BRASIL, 2006; 2017; 2018), destacam-se:

- » Sistemas Tradicionais de Saúde - Sistema Médicos Complexos: Medicina Tradicional Chinesa, Ayurveda, Homeopatia, Medicina Antroposófica/Antroposofia aplicada à Saúde e Naturologia;
- » Produtos Naturais: Fitoterapia/Plantas medicinais, Termalismo/Crenoterapia, Apiterapia, Geoterapia, Aromaterapia, Ozonioterapia e Terapia de Florais;
- » Terapias não Farmacológicas: Meditação, Musicoterapia, Arteterapia, Dança circular/Biodança, Yoga, Terapia Comunitária Integrativa, Massoterapia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Auriculoterapia, Bioenergética, Constelação familiar, Cromoterapia, Hipnoterapia, Imposição de mãos e Reiki.

A diminuição dos custos da Atenção Primária à Saúde (APS) a partir da oferta de PICS pelos sistemas de saúde é outro fator associado à ampliação das PICS, sem, no entanto, ser compreendida pelos profissionais de saúde como objetivo, mas como resultado. Por exemplo, o custo de intervenção homeopática e da medicina tradicional chinesa na APS é baixíssimo quando comparado ao das intervenções da biomedicina, principalmente por garantir um processo terapêutico amplo, emancipador dos sujeitos e com menor risco de iatrogenias (Cunha, 2005).

No sentido de promoção de uma agenda de pesquisa e implementação das MTCI / PICS na oncologia brasileira, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) foi integrado recentemente ao Conselho Consultivo do INCA (Consinca).

Objetivo

Apresentar a síntese de resultados do Mapa de Evidências da efetividade clínica em Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas/Práticas Integrativas e Complementares em Saúde para o Câncer de Útero.

Método

Este Mapeamento de Evidências é baseado em revisões sistemáticas e resume as intervenções e desfechos clínicos de saúde relacionados com Câncer de Útero.

As revisões sistemáticas fornecem um processo confiável que resume as melhores evidências disponíveis e relevantes em determinada área. As diretrizes do PRISMA e a metodologia da *Iniciativa Internacional para Avaliação de Impacto (3iE) Evidence Gap Map* são as referências para orientar os seis passos utilizados no desenvolvimento de Mapas de Evidências sobre MTCI / PICS (Schweitzer et al, 2021). Estes mapas de evidências são apoiados por um painel de especialistas técnicos: pesquisadores, bibliotecários e especialistas nas temáticas mapeadas.

Os artigos de revisão foram selecionados pelos especialistas a partir de 2 fontes: 1) banco de dados de mapas previamente desenvolvidos e 2) Busca direta nas bases de dados.

Em relação ao banco de dados, este contém mais de 1000 revisões sistemáticas provenientes dos 18 mapeamentos realizados anteriormente, com foco nas Práticas Integrativas e Complementares incluídas na PNPIC. Ao todo, foram considerados para o Mapa de Câncer de Útero os estudos dos seguintes Mapas de Efetividade Clínica disponibilizados na BVS MTCI (<https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2/>):

1. Acupuntura (171 estudos),
2. Apiterapia (51 estudos),
3. Aromaterapia (73 estudos),
4. Auriculoterapia (38 estudos),
5. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Cicatrização e doenças agudas (16 estudos),
6. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Saúde Mental e Qualidade de vida (37 estudos),
7. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Distúrbios Metabólicos e Fisiológicos (48 estudos),
8. Fitoterapia e Plantas Medicinais para Doenças Crônicas e Dor (49 estudos),
9. Homeopatia (51 estudos),
10. Meditação (191 estudos),
11. Moxabustão (51 estudos),

12. Ozonioterapia Bucal (15 estudos),
13. Plantas Medicinais Brasileiras (214 estudos),
14. Práticas corporais mente e corpo da Medicina Tradicional Chinesa (172 estudos),
15. Reflexologia (18 estudos),
16. Shantala (38 revisões),
17. Ventosas (25 estudos),
18. Yoga (150 estudos).

Os estudos selecionados para compor o mapa de Câncer de Útero foram escolhidos a partir de uma matriz de desfechos relacionados ao câncer de útero e elaborada pelos especialistas nos 18 mapas anteriores. Os dados foram extraídos e filtrados com o auxílio do Software Tableau a partir de bancos de dados do REDCAP (6 mapas produzidos em 2021) e do Excel (12 mapas produzidos em 2020).

Os mapas antigos que não possuíam todas as etapas do AMSTAR 2 descritas foram submetidos a uma nova avaliação de qualidade e também ao lançamento de todas as informações de caracterização no REDCAP. A ferramenta AMSTAR 2 (Shea et al, 2017) foi utilizada para avaliar a qualidade das revisões incluídas, considerando os seguintes níveis de evidência: alto, moderado, baixo e criticamente baixo.

Em relação à busca nas bases de dados, foram definidos os descritores para guiar a busca bibliográfica de revisões sistemáticas nas seguintes bases: Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), PUBMED e EMBASE. Os descritores utilizados estão descritos no Apêndice A.

Critérios de inclusão

Revisões sistemáticas sobre intervenções integrativas para o tratamento do Câncer de Útero e seus sintomas foram elegíveis para inclusão. Foram incluídas revisões que se identificaram como revisões sistemáticas. Foram excluídas revisões sistemáticas que não se concentraram nos resultados de saúde para o tratamento oncológico e revisões sistemáticas de estudos descritivos.

Seleção dos estudos

Três revisores independentes avaliaram, no software Rayyan (<https://rayyan.qcri.org>), as revisões sistemáticas encontradas pela estratégia de busca. Citações consideradas potencialmente relevantes por pelo menos um revisor e citações pouco claras foram obtidas como texto completo. As publicações em texto completo foram examinadas de acordo com os critérios de inclusão especificados por dois revisores independentes; as divergências foram resolvidas através da discussão e consenso entre os três revisores. Neste caso, três revisores avaliaram as revisões sistemáticas selecionadas.

Resultados

Estudos Seleccionados

Após a realização das buscas nas bases de dados, **282** registros foram identificados. Foram removidas **40** entradas duplicadas, totalizando **244** registros. Aplicados os critérios de elegibilidade, dois revisores selecionaram **57** estudos para leitura na íntegra. Foram incluídas intervenções específicas para câncer cervical de útero (colo de útero), câncer de endométrio e câncer de útero não especificado. Após a seleção final foram selecionados **26** estudos, sendo 8 revisões dos mapas publicados anteriormente e 18 revisões da busca diretamente nas bases de dados. O mapa de Câncer de Útero está descrito na Figura 1 e a lista dos estudos incluídos no Apêndice B e C.

Figura 1
Apresentação do Mapa de Recursos Complementares e Integrativos para o Câncer de Útero

Detalhamento de desenho das revisões incluídas no Mapa de Câncer de Útero

Dentre os 26 estudos de revisão incluídos, a maioria apresentou como objetivo analisar a efetividade das intervenções (n=18, 69%) (Tabela 1). Quanto aos tipos de revisão, 18 estudos (69%) foram revisões sistemáticas sem metanálise, seguidas de 7 (26%) revisões sistemáticas com metanálise (Tabela 2), e a maioria incluiu exclusivamente estudos clínicos primários com desenho de ensaios clínicos randomizados (n=16 revisões, 66,7%) (Tabela 3).

REVISÃO

Tabela 1 - Objetivo	Quant.
Efetividade	18
Segurança e eficácia	4
Eficácia	3
Segurança e efetividade	1

Tabela 2 - Tipo	Quant.
Revisão sistemática	18
Revisão sistemática com metanálise	7
Metanálise	1

Tabela 3 - Desenho	Quant.
Ensaio clínico randomizado (RCT)	16
RCT + Non RCT	6
Estudo observacional	2
Ensaio clínico + estudo observacional	2

Tabelas 1, 2 e 3

Número de revisões incluídas no Mapa de Câncer de Útero, distribuídas de acordo com seus objetivos de análise, com seus tipos e com seus tipos de estudos primários incluídos.

Considerando as intervenções complementares e integrativas, as mais citadas nos estudos de revisão foram plantas medicinais (n=21 estudos), seguido de suplementos (n=6), acupuntura (n=4) e yoga (n=4) (Tabela 4). Considerando os tipos e as modalidades de intervenções, assim como o número de associações nos estudos de revisão (Tabela 4):

Sistemas Tradicionais de Saúde - Sistema Médicos Complexos:

- » Acupuntura (n=4, 2 modalidades)
- » Moxabustão da Medicina Tradicional Chinesa (n=1, 1 modalidade)
- » Tai Chi chuan como Prática Corporal Chinesa (n=2, 1 modalidade)
- » Fitoterápico *Viscum album* da Medicina Antroposófica (n=2)

Produtos naturais:

- » Fitoterápicos/plantas medicinais (n=21, 16 plantas medicinais)
- » Suplementos (n=6, 5 tipos)
- » Apiterapia (n=3, 2 modalidades)

Terapias não-farmacológicas (n=14):

- » Yoga (n=4, 2 modalidades)
- » Reflexologia (n=2, 1 modalidade)
- » Meditação (n=1, 1 modalidade)

Tabela 4

Intervenções observadas divididas por grupo e número de estudos incluídos no Mapa de Câncer de Útero.

Grupo de Intervenção	Nº estudos por grupo de intervenção	Intervenção	Número de Estudos
Acupuntura	4	Acupuntura	3
		Eletropuntura - Transdérmica	1
Apiteira	3	Mel	2
		Apitoxina	1
Meditação	1	Mindfulness	1
Moxabustão	1	Moxabustão	1
Plantas Mediciniais	21	<i>Cannabis sativa</i>	1
		<i>Acorus calamus</i>	1
		<i>Ginseng sp</i>	1
		<i>Brucea antidysenterica</i>	1
		<i>Matricaria chamomilla</i>	1
		<i>Salvia officinalis</i>	1
		<i>Clematis hirsuta</i>	1
		<i>Croton macrostachyus</i>	1
		<i>Curcuma longa</i>	4
		<i>Dodonaea angustifolia</i>	1
		<i>Ginkgo biloba</i>	1
		Fitoterapia individualizada	1
		<i>Astragalus</i> (em formulações Chinesas)	1
		<i>Plumbago zeylanica</i>	1
<i>Vernonia leopoldi</i>	1		
<i>Viscum album</i> (injectable mistletoe extracts)	2		
<i>Zanthoxylum chalybeum</i>	1		
Práticas Corporais Chinesas	2	Tai Chi Chuan	2
Reflexologia	2	Reflexologia Podal	2
Suplementos	6	Glutamina - suplementação oral	1
		Glutamina - suplementação parenteral	1
		Selênio - suplementação oral	1
		Vitamina D - suplementação oral	1
		Vitamina E - suplementação oral	1
		Zinco	1
Yoga	4	Yoga Inespecífico	2
		Hatha Yoga	1
		Patanjali Yoga	1

Figura 4

Número de associações intervenção/desfecho por grupo de desfecho para o Mapa de Câncer de Útero.

Considerando os tipos de associações entre intervenção e desfechos clínicos agrupados em cinco grupos de desfechos, as maiores contribuições das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas foram (Figura 4):

1. Sintomas relacionados ao Câncer (n=38), com destaque para mucosite, fadiga e dor relacionada ao câncer.
2. Saúde Mental (n=21), com destaque para transtorno de ansiedade e depressão;
3. Bem-estar, Vitalidade e Qualidade de Vida (n=20), com destaque para qualidade de vida e qualidade do sono;
4. Curso da Doença (n=12), com destaque para remissão do Câncer;
5. Indicadores Fisiológicos e Metabólicos (n=6), com destaque para contagem de leucócitos;

Considerando os desfechos isolados mais encontrados se destacam os estudos para dor oncológica (n=12), mucosite (n=10), fadiga (n=7) e transtorno da ansiedade (n=7), tratados por diversas intervenções como apresentadas a seguir.

Doze estudos de revisão sistemática analisaram o efeito das intervenções complementares e integrativas em saúde sobre a **dor oncológica**, reunindo dor inespecífica e dor neuropática. As plantas medicinais (n=5) apresentaram efeito potencialmente positivo para a dor com estudos de qualidade criticamente baixa, considerando os seguintes fitoterápicos: *Acorus calamus* (cálamo-aromático), *Cannabis sativa*, *Ginko biloba*, *Matricaria Chamomilla* e *Salvia off.* A Yoga (n=2) apresentou um estudo com efeito positivo (qualidade moderada) e outro estudo com efeito potencialmente positivo (qualidade baixa). A apiterapia (n=2) apresentou efeito potencialmente positivo em estudo de qualidade criticamente baixa e efeito inconclusivo em estudo de baixo nível de confiança. Um estudo de nível criticamente baixo com Reflexologia (n=1), mostrou efeito positivo em dor pós operatória oncológica, o Moxabustão (n=1) não apresentou efeito analgésico em estudo de baixa qualidade e a meditação com mindfulness (n=1) apresentou efeito potencialmente positivo em estudo de qualidade criticamente baixa.

Dez estudos analisaram o efeito de intervenções complementares para **mucosite**, sintoma comumente induzido pela quimioterapia sobre as mucosas do sistema digestório, em pacientes com câncer de útero em tratamento. A apiterapia (n=2) apresentou efeito positivo do mel em um estudo com qualidade baixa e outro criticamente baixo. A Curcuma ou açafrão-da-terra (n=2)

possui efeito positivo no controle da mucosite com estudos de qualidade criticamente baixos. Os suplementos foram avaliados em estudos de criticamente baixo nível de confiança, mostrando efeito positivo e inconclusivo do Zinco (n=2), potencialmente positivo do Selênio (n=1), conclusivo da Vitamina D (n=1), assim do Glutamina (n=1) e sem efeito para Vitamina E (n=1).

Sete estudos se dedicaram a avaliar o efeito sobre a **fadiga relacionada ao câncer**. Yoga foi a intervenção mais estudada (n=4), com resultado positivo em um estudo de qualidade metodológica baixa, efeito potencialmente positivo em um estudo de alta qualidade e outro de baixa qualidade e um resultado de efeito inconclusivo em estudo criticamente baixo como nível de confiança. Um estudo de alta qualidade metodológica demonstrou que a planta medicinal *Ginseng sp* (n=1), de uso tradicional pela Medicina asiática, possui efeito positivo. A reflexologia (n=1) mostrou efeito positivo para fadiga em estudo de nível criticamente baixo e, por fim, o suplemento Zinco em estudo de nível baixo se mostrou sem efeito.

O quarto desfecho mais frequente neste mapeamento foi o **transtorno de ansiedade** (n=7). A yoga foi a intervenção mais estudada (n=5), com resultado positivo em dois estudos (um com nível de confiança moderado e outro estudo com baixo), efeito potencialmente positivo em dois estudos (um com alto nível de confiança e outro com nível baixo) e um efeito inconclusivo em estudo de nível criticamente baixo. Um estudo de qualidade criticamente baixa com o protocolo de meditação Mindfulness Based Intervention (n=1, BMI), mostrou efeito potencialmente positivo e, por fim, a reflexologia (n=1), não apresentou efeito em estudo de nível criticamente baixo.

Três revisões avaliaram o efeito de intervenções quanto à xerostomia, sinal de boca seca induzida pela quimio e radioterapia, apresentando resultados positivos para os suplementos (n=1) e sem efeito para acupuntura (n=2).

Nas 3 revisões que analisaram os recursos terapêuticos complementares e integrativos quanto quimioterapia e radioterapia, as plantas medicinais apresentaram resultados com potencial positivo (n=1) e inconclusivo (n=1) enquanto a acupuntura não teve efeito.

Quanto aos sintomas gerais do câncer, plantas medicinais (n=2) tiveram efeito positivo. Dois estudos avaliaram o impacto na qualidade do sono, a reflexologia (n=1) com efeito positivo e a yoga (N=1) com efeito inconclusivo. Na avaliação do humor, a reflexologia (n=1) e yoga (n=1) apresentaram resultados positivos. Para depressão, a avaliação da intervenção da yoga (n=2) apresentou resultado inconclusivo, enquanto a reflexologia (n=2) não teve efeito.

Diversas práticas integrativas e complementares foram avaliadas quanto aos desfechos clínicos e indicadores com os seguintes efeitos:

- » Práticas corporais chinesas com resultado potencial positivo para capacidade aeróbica (n=1), frequência cardíaca (n=1), domínio emocional (n=1), e sem efeito para bem estar físico (n=1), interleucina-6 (n=1) e bem-estar psicológico (n=1);
- » Yoga com resultado positivo para hipertensão arterial (n=1), sistema nervoso simpático (n=1), regulação metabólica (n=1), e inconclusivo para dor crônica (n=1), domínio físico (n=1), vitalidade (n=1) e domínio social (n=1);
- » Reflexologia com resultado positivo para redução da fadiga (n=1), náusea e vômito (n=1), dor pós-operatória (n=1) e estresse psicológico (n=1);
- » Plantas medicinais com resultado inconclusivo para regulação imunológica (n=1); e
- » Meditação com resultado potencial positivo para o bem-estar mental (n=1).

Com base no detalhamento dos 26 estudos apresentados no apêndice C considerando apenas os estudos com efeitos positivos encontrados, segue a seguir o agrupamento conforme o nível de confiança.

Estudos com efeito positivo e com alto nível de confiança:

1. ***Viscum album* (Mistletoe) para qualidade de vida** na revisão sistemática de estudos clínicos randomizados *Mistletoe therapy in oncology*, empregado comumente pelo sistema médico da Medicina Antroposófica.
2. ***Ginseng sp* para fadiga e qualidade de vida** na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados *Chinese herbal medicine for cancer-related fatigue: A systematic review of randomized clinical trials*, empregado comumente no sistema médico da Medicina Tradicional Chinesa.

Estudo com efeito positivo e com moderado nível de confiança:

1. **Yoga para dor e transtorno de ansiedade** na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e não-randomizados *Non-invasive interventions for improving well-being and quality of life in patients with lung cancer*, com ênfase em pacientes com câncer de pulmão.

Estudos com efeito positivo e com baixo nível de confiança:

1. **Yoga para depressão, fadiga, qualidade de vida e transtorno de ansiedade** em mulheres com câncer de mama na revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados *Effects of yoga on health-related quality, physical health and psychological health in women with breast cancer receiving chemotherapy: a systematic review and meta-analysis*
2. **Yoga para desempenho cognitivo e memória** em mulheres com câncer de mama na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e não-randomizados *Effects of Yoga-Based Interventions on Cancer-Associated Cognitive Decline: a Systematic Review*
3. **Apiterapia para mucosite** na metanálise *Role of honey in preventing radiation-induced oral mucositis: A meta-analysis of randomized controlled trials*

Estudos com efeito positivo e criticamente baixo nível de confiança:

1. **Zinco para mucosite e xerostomia (boca seca)** na revisão sistemática de estudos clínicos randomizados *Zinc as a complementary treatment for cancer patients: a systematic review*
2. **Yoga para dor, dor pós-operatória, qualidade do sono, transtorno de humor, fadiga e estresse psicológico** na revisão sistemática de ensaios clínicos randomizados e não randomizados *Reflexology for the Symptomatic Treatment of Breast Cancer: A Systematic Review*
3. **Curcuma longa para mucosite** na revisão sistemática com metanálise de ensaios clínicos randomizados *A Systematic Review and Meta-Analysis on the Efficacy of Curcumin/Turmeric for the Prevention and Amelioration of Radiotherapy/Radiochemotherapy Induced Oral Mucositis in Head and Neck Cancer Patients*, com ênfase em pacientes com câncer de cabeça e pescoço.
4. **Apiterapia para mucosite** na revisão sistemática de estudos clínicos randomizados *Honey in the management of side effects of radiotherapy- or radio/chemotherapy-induced oral mucositis. A systematic review*

Considerando apenas os estudos com qualidade alta (n=9) e moderada (n=2) para desfechos em câncer de útero, conforme Tabela 5, classificamos os estudos em 3 categorias: com efeito positivo, potencialmente positivo e inconclusivo. Apenas o estudo da acupuntura para xerostomia (boca seca). não mostrou efeito (n=1).

1. Efeito positivo:
 - » **Viscum album (Mistletoe)** para qualidade de vida, **Ginseng sp** para fadiga e qualidade de vida e **Yoga** para dor e transtorno de ansiedade.
2. Efeito potencialmente positivo:
 - » **Yoga** para depressão, fadiga, qualidade de vida, qualidade do sono e transtorno de ansiedade e **Ginseng** para elevar a qualidade de vida.
3. Efeitos inconclusivos:
 - » **Viscum album** para efeitos colaterais da quimio e radioterapia, regulação do sistema imunológico e remissão do câncer.

Tabela 5

Artigos destacados com qualidade alta ou moderada para desfechos em câncer de útero.

Efeitos

- ◆ Inconcluso
- ↑ Positivo
- ↗ Potencial positivo
- ✗ Sem efeito

Desfechos	Nível de Confiança	Título	População	Intervenção	
Depressão	Alto	Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Mulheres com câncer de mama	Yoga	↗
Dor	Moderado	Non-invasive interventions for improving well-being and quality of life in patients with lung cancer	Indivíduos com câncer	Yoga	↑
Efeitos Colaterais da Quimioterapia e Radioterapia	Alto	Mistletoe therapy in oncology	Indivíduos adultos com câncer	Mistletoe (Viscum album)	◆
Fadiga	Alto	Chinese herbal medicine for cancer-related fatigue: A systematic review of randomized clinical trials	Indivíduos com câncer	Ginseng sp	↑
		Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Mulheres com câncer de mama	Yoga	↗
Qualidade de Vida	Alto	Chinese herbal medicine for cancer-related fatigue: A systematic review of randomized clinical trials	Indivíduos com câncer	Ginseng sp	↗
		Mistletoe therapy in oncology	Indivíduos adultos com câncer	Mistletoe (Viscum album)	↑
		Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Mulheres com câncer de mama	Yoga	↗
Qualidade do Sono	Alto	Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Mulheres com câncer de mama	Yoga	↗
Regulação do Sistema Imunológico	Alto	Mistletoe therapy in oncology	Indivíduos adultos com câncer	Mistletoe (Viscum album)	◆
Remissão do Câncer	Alto	Mistletoe therapy in oncology	Indivíduos adultos com câncer	Mistletoe (Viscum album)	◆
Transtornos de Ansiedade	Alto	Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Mulheres com câncer de mama	Yoga	↗
	Moderado	Non-invasive interventions for improving well-being and quality of life in patients with lung cancer	Indivíduos com câncer	Yoga	↑
Xerostomia (boca seca)	Alto	Interventions for the management of dry mouth: Non-pharmacological interventions	Indivíduos com câncer	Acupuntura	✗

Principais Achados

- » As revisões avaliaram o efeito de 34 intervenções distribuídas em 10 grupos e em 3 grandes categorias: Sistemas Tradicionais de Saúde/ Sistema Médicos Complexos: Acupuntura, Moxabustão e Tai Chi chuan da Medicina Tradicional Chinesa e o fitoterápico *Viscum album* da Medicina Antroposófica; Produtos naturais: Fitoterapia e Plantas medicinais, Suplementos e Apiterapia; Terapias não-farmacológicas: Yoga, Meditação e Reflexologia.
- » As intervenções foram associadas a 33 desfechos de saúde relacionados ao câncer de útero, agrupados em 5 tipos de desfechos: Sintomas relacionados ao Câncer (n=38 associações), Saúde Mental (n=21), Bem-estar, Vitalidade e Qualidade de Vida (n=20), Curso da Doença (n=12) e Indicadores Fisiológicos e Metabólicos (n=6).
- » No total foram encontradas 97 associações entre intervenções e desfechos considerando os 26 estudos mapeados. Dor oncológica reunindo dor e dor neuropática (n=12), mucosite (n=10), remissão do câncer (n=9), qualidade de vida (8), transtorno da ansiedade (n=7), fadiga relacionada ao câncer (n=7), qualidade do sono (4), depressão (n=4), sobrevida (n=3), desempenho cognitivo (n=3), xerostomia (n=3), efeitos colaterais da quimioterapia e radioterapia (n=3).

Implicações para a prática e pesquisa

- » Entre os 26 estudos de revisão, a maioria dos estudos reportou efeito positivo (n=22 associações) ou potencialmente positivo (n=31), totalizando 77,3% das 53 associações das intervenções para os desfechos relacionados ao câncer de útero considerando todos os níveis de confiança.
- » Foi reportado efeito inconclusivo em 28 associações (28,9%) e sem efeito em 16 associações (16,5%) das 97 associações.
- » Dentre as intervenções com efeito positivo destaque para: Plantas Mediciniais (*Viscum album*, *Ginseng sp* e *Curcuma longa*), Yoga, Apiterapia (mel e própolis) e Suplementos (Zinco).

Considerando os estudos de alto e moderado nível de confiança e efeitos positivos, este mapa de evidência recomenda:

- » Para melhorar a qualidade de vida em pacientes com câncer de útero são recomendados: *Viscum album* (mistletoe), *Ginseng sp* e *Yoga*.
- » Para reduzir a fadiga relacionada ao câncer: *Ginseng sp* e *Yoga*.
- » Para dor oncológica, transtorno de ansiedade, depressão e qualidade do sono: *Yoga*

Considerações finais

Reunimos no Mapa de Câncer de Útero 26 revisões sistemáticas, incluindo câncer cervical e câncer de corpo de útero.

Destacam-se as intervenções com plantas medicinais, yoga, apiterapia, suplemento com zinco, práticas corporais da medicina chinesa e reflexologia podal. Dentre as 16 plantas medicinais as mais utilizadas e com efeito positivo e potencialmente entre os estudos com alto nível de confiança destacam-se o *Viscum album* (mistletoe injetável), *Ginseng sp* e *Curcuma longa* (açafrão-da-terra). Entre os desfechos de maior representatividade destacamos melhora na qualidade de vida, melhora dos sintomas relacionados ao câncer e dos efeitos adversos da quimiotoxicidade e radiotoxicidade como dor, mucosite, xerostomia (boca seca), fadiga, transtornos de ansiedade, depressão, desempenho cognitivo, além da melhora da sobrevida e na redução da remissão do câncer.

Estes achados corroboram a importância das estratégias das Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas incluindo as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS) na oncologia. Estes resultados devem ser utilizados para orientar a assistência de pacientes com câncer de colo de útero e câncer de endométrio, incluindo a oferta de práticas integrativas e complementares em saúde para o cuidado integral e também para orientar gestores e promover a implementação dessas práticas nos diferentes serviços de saúde.

Sobre este Mapa de Evidências

Este Mapa foi produzido para a Representação Brasil da Organização Pan-americana de Saúde/ Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS).

Projeto 20BRA02 01.01 - Política da OMS de promoção da medicina tradicional, complementar e integrativa, implementada e fortalecida; Atividade: Fortalecer a agenda de pesquisa, gestão, disseminação de informação e qualificação do cuidado em PICS (Project Plan Task ID: PROJECT PLAN TASK-3-64082)

Com o apoio de um grupo de trabalho, o Consórcio Acadêmico Brasileiro de Saúde Integrativa (CABSIN) e o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Saúde (BIREME/OPAS/OMS) conduziram o desenvolvimento deste Mapa de Evidências tendo como principal referência metodológica o Evidence Gap Map 3iE – International Initiative

Produzido em parceria com: **Instituto Nacional do Câncer (INCA)**

Sobre este Informe Executivo

Este informe consolida as principais evidências sobre as intervenções e desfechos de saúde analisados nos estudos incluídos no Mapa de Evidências da Aromaterapia.

O conteúdo deste informe é de responsabilidade exclusiva dos autores e não representa as opiniões da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS/OMS) e do Ministério da Saúde do Brasil. Quaisquer erros e omissões também são de responsabilidade exclusiva dos autores.

Como Citar

Mapas de evidências da efetividade clínica das Medicinas Tradicionais Complementares e Integrativas para o enfrentamento do Câncer de Útero: Informe executivo. São Paulo: CABSIN; 2023 Fev.

Referências

- Amado DM ; Rocha PRS ; Ugarte OA; Ferraz CC ; Lima MC ; Carvalho FFB. Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde 10 anos: avanços e perspectivas. JPMHC. Journal of Management and Primary Health Care. www.jmphc.com.br J Manag Prim Heal Care. 2017; 8(2):290-308.
- BRASIL. Portaria nº 971 de 3 de maio de 2006. Aprova a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) no Sistema Único de Saúde (SUS). Brasília: Ministério da Saúde; 2006.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 849, de 21 de março de 2017. Inclui a Arteterapia, Ayurveda, Biodança, Dança Circular, Meditação, Musicoterapia, Naturopatia, Osteopatia, Quiropraxia, Reflexoterapia, Rei- ki, Shantala, Terapia Comunitária Integrativa e Yoga à Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. **Diário Oficial da União**, Brasília, 27 mar. 2017. sec. 1, p. 68. Disponível em: <<http://bit.ly/2OgDsbY>>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. **Portaria n. 702, de 21 de março de 2018**. Altera a Portaria de Consolidação n. 2/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, para incluir novas práticas na Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Brasília, 2018. Disponível em: <<http://bit.ly/2OgUNS4>>. Acesso em: 3 dez. 2022.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Diretrizes metodológicas: elaboração de revisão sistemática e metanálise de ensaios clínicos randomizados. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2012.
- McGOWAN, J. et al. PRESS Peer Review of Electronic Search Strategies: 2015 Guideline Statement. *Journal of Clinical Epidemiology*, New York, v. 75, p. 40-46, 2016.
- Mao JJ, Greenlee H, Bao T, Ismaila N, Bruera E. Integrative Medicine for Pain Management in Oncology: Society for Integrative Oncology-ASCO Guideline Summary and Q&A. *JCO Oncol Pract*. 2023 Jan;19(1):45-48. doi: 10.1200/OP.22.00622. Epub 2022 Oct 19. PMID: 36260826.
- Gentile D, Beeler D, Wang XS, Ben-Arye E, Zick SM, Bao T, Carlson LE, Ghelman R, Master V, Tripathy D, Zhi WI. Cancer-Related Fatigue Outcome Measures in Integrative Oncology: Evidence for Practice and Research Recommendations. *Oncology (Williston Park)*. 2022 May 9;36(5):276-287. doi: 10.46883/2022.25920958. PMID: 35576178.
- CABSIN. Mapas de Evidência | BVS MTCI. 2020 [https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2\(2020\)](https://mtci.bvsalud.org/pt/mapas-de-evidencia-2(2020)).
- Schveitzer MC, Abdala CVM, Portella CFS, Ghelman R. Traditional, complementary, and integrative medicine evidence map: a methodology to an overflowing field of data and noise. *Rev Panam Salud Publica*. 2021;45:e48. <https://doi.org/10.26633/RPSP.2021.48>
- Shea BJ, Reeves BC, Wells G, Thuku M, Hamel C, Moran J, et al. AMSTAR 2: a critical appraisal tool for systematic reviews that include randomized or non-randomised studies of healthcare interventions, or both. *bmj*. 2017;358:j4008.
- Mao JJ, Pillai GG, Andrade CJ, Ligibel JA, Basu P, Cohen L, Khan IA, Mustian KM, Puthiyedath R, Dhiman KS, Lao L, Ghelman R, Cáceres Guido P, Lopez G, Gallego-Perez DF, Salicrup LA. Integrative oncology: Addressing the global challenges of cancer prevention and treatment. *CA Cancer J Clin*. 2021 Nov 9. doi: 10.3322/caac.21706. Epub ahead of print. PMID: 34751943.
- Greenlee, H., DuPont-Reyes, M. J., Balneaves, L. G., Carlson, L. E., Cohen, M. R., Deng, G., ... & Boyce, L. M. (2017). Clinical practice guidelines on the evidence-based use of integrative therapies during and after breast cancer treatment. *CA: a cancer journal for clinicians*, 67(3), 194-232.
- Yanju Bao, Xiangying Kong, Liping Yang, Rui Liu, Zhan Shi, Weidong Li, Baojin Hua, Wei Hou. Complementary and Alternative Medicine for Cancer Pain: An Overview of Systematic Reviews, Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 170396, 9 pages, 2014.
- Lyman, G. H., Greenlee, H., Bohlke, K., Bao, T., DeMichele, A. M., Deng, G. E., ... & Mussallem, D. M. (2018). Integrative therapies during and after breast cancer treatment: ASCO endorsement of the SIO clinical practice guideline. *Journal of Clinical Oncology*, 36(25), 2647-2655.
- CUNHA GT. A construção da clínica ampliada na atenção básica. São Paulo: Hucitec; 2005
- National Comprehensive Cancer Network (NCCN). NCCN Guidelines: Supportive Care. Accessed May 27, 2021. nccn.org/guidelines/category_3
- Denlinger CS, Sanft T, Armenian S, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Survivorship. Version 1.2021. Accessed May 27, 2021. nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/survivorship.pdf

19. Swarm RA, Youngwerth JM, Angheliescu DL, Madhuri A, Buga S, Chwistek M. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Adult Cancer Pain. Version 1.2021. Accessed May 27, 2021. [nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pain.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/pain.pdf)
20. Berger AM, Mooney K, Aranha O, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Cancer-Related Fatigue. Version 1.2021. Accessed March 17, 2021. [nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/fatigue.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/fatigue.pdf)
21. Ettinger DS, Berger MJ, Anand S, et al. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Antiemesis. Version 1.2021. Accessed March 17, 2021. [nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/antiemesis.pdf)
22. Riba MB, Donovan KA, Ahmed K, Andersen B, Braun I, Breitbart WS. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Distress Management. Version 2.2021. Accessed May 27, 2021. [nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/distress.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/distress.pdf)
23. Dans M, Kutner JS, Agarwal R, Baker JN, Bauman JR. NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology: Palliative Care. Version 2.2021. Accessed May 27, 2021. [nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf](https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/palliative.pdf)

Apêndices

Apêndice A - Estratégias de busca para Câncer de Útero

PUBMED (CÂNCER DE COLO DO ÚTERO) = 20

((Integrative Medicine[mh] OR Integrative Medicine*[tiab] OR Integrative Practice*[tiab] OR Integrative Health[tiab] OR Complementary Medicine[mh] OR Complementary Medicine[tiab] OR Complementary Medicine[tiab] OR Alternative Medicine[tiab] OR Alternative Therap*[tiab] OR External Therap*[tiab] OR Integrative Community Therap*[tiab] OR Viscum album[mh] OR Viscum album[tiab] OR Herbal Medicine[mh] OR Herbal[tiab] OR Herbalism[tiab] OR Plants, Medicinal[mh] OR Healing Plant*[tiab] OR Medicinal Herb*[tiab] OR Pharmaceutical Plant*[tiab] OR Phytotherapy[mh] OR Phytotherap*[tiab] OR Phytomedic*[tiab] OR Tai Ji[mh] OR Tai Ji[tiab] OR Tai-ji[tiab] OR Tai-Chi[tiab] OR Tai-Chi-Chuan[tiab] OR Tai Chi Quan[tiab] OR Taijiquan[tiab] OR Tai Chi[tiab] OR Mindfulness[mh] OR Mindfulness[tiab] OR Medicine, Ayurvedic[mh] OR Ayurvedic Medicine[tiab] OR Ayurveda[tiab] OR Hindu Medicine[tiab] OR Siddha Medicine[tiab] OR Homeopathy[mh] OR Homeopathy[tiab] OR Medicine, Chinese Traditional[mh] OR Traditional Chinese Medicine[tiab] OR Chinese Traditional Medicine[tiab] OR Traditional Tongue[tiab] OR Musculoskeletal Manipulations[mh] OR Musculoskeletal Manipulation*[tiab] OR Manipulation Therap*[tiab] OR Manipulative Therap*[tiab] OR Reflexology[tiab] OR Bodywork*[tiab] OR Rolfing[tiab] OR Craniosacral Massage[tiab] OR Manual Therap*[tiab] OR Yoga[mh] OR Yoga[tiab] OR Meditation[mh] OR Meditation[tiab] OR Acupuncture Therapy[mh] OR Acupuncture[mh] OR Acupuncture, Ear[mh] OR Acupuncture Analgesia[mh] OR Acupuncture Points[mh] OR Acupuncture[tiab] OR Pharmacopuncture[tiab] OR Pharmacoacupuncture[tiab] OR Acupotom*[tiab] OR Aromatherapy[mh] OR Aromatherap*[tiab] OR Aroma Therap*[tiab] OR Anthroposophy[mh] OR Anthroposophy[tiab] OR Mind-Body Therapies[mh] OR Mind-Body Therap*[tiab] OR Mind Body Medicine[tiab] OR Tuina[tiab] OR Eurythmy Therapy[tiab] OR Massage[mh] OR Massage[tiab] OR Zone Therap*[tiab] OR Therapeutic Touch[mh] OR Therapeutic Touch[tiab] OR Reiki[tiab] OR Laying-on-of-Hands[tiab] OR Music Therapy[mh] OR Music Therap*[tiab] OR Dance Therapy[mh] OR Dance Therap*[tiab] OR Art Therapy[mh] OR Art Therap*[tiab] OR Chiropractic[mh] OR Manipulation, Chiropractic[mh] OR Chiropractic[tiab] OR Shantala[tiab] OR Hypnosis[mh] OR Hypnosis[tiab] OR Hypnoanalysis[tiab] OR Hypnotherap*[tiab] OR Mesmerism[tiab] OR Family Constellation[tiab] OR Energy Metabolism[mh] OR Energy Metabolism*[tiab] OR Energy Expenditure[tiab] OR Bioenergetic*[tiab] OR Chronotherapy[mh] OR Chronotherap*[tiab] OR Biofield[tiab] OR Cannabis[mh] OR Cannabi*[tiab] OR Marijuana[tiab] OR Marihuana[tiab] OR Hemp Plant*[tiab] OR Ganja[tiab] OR Bhang[tiab] OR Hemp[tiab] OR Zinziber[tiab] OR Hypericum[mh] OR Hypericum*[tiab] OR St. Johns Wort[tiab] OR Crocus[mh] OR Crocus[tiab] OR Saffron*[tiab] OR Lavandula[mh] OR Lavender*[tiab] OR Valerian[mh] OR Valeriana*[tiab] OR Garden Heliotrope*[tiab] OR Glycine Max[tiab] OR Cimicifuga*[tiab] OR Black Bugbane*[tiab] OR Black Cohosh[tiab] OR Actaea Racemosa*[tiab] OR Trifolium[mh] OR Trifolium*[tiab] OR Red Clover[tiab] OR Trifolium Repen[tiab] OR Astragalus Plant[mh] OR Astragalus Plant*[tiab] OR Woolly Locoweed*[tiab] OR Milk Vetch*[tiab] OR Curcumin[mh] OR Curcumin[tiab] OR Turmeric Yellow[tiab] OR Diferuloylmethane[tiab] OR Boswellia[mh] OR Boswellia[tiab] OR Bromelains[mh] OR Bromelain*[tiab] OR Bromelin[tiab] OR Polydatin[tiab] OR Mistletoe[mh] OR Mistletoe*[tiab]) AND (Uterine Cervical Neoplasms[mh] OR ((Cervical[tiab] OR Cervix[tiab] OR Cervix Uteri[tiab] OR Uterine Cervical[tiab] OR Uterine Cervix[tiab])) AND (Neoplas*[tiab] OR Cancer[tiab] OR Tumor*[tiab] OR Tumour*[tiab] OR Carcinoma*[tiab] OR Adenocarcinoma*[tiab] OR Sarcoma*[tiab] OR Malignan*[tiab])))) AND (Systematic Review*[tiab] OR Systematic[sb])

EMBASE (CÂNCER DE COLO DO ÚTERO) = 32

(‘integrative medicine’/exp OR ‘integrative medicine’:ti,ab OR ‘integrative practice’:ti,ab OR ‘alternative medicine’/exp OR ‘alternative medicine’:ti,ab OR ‘alternative therapies’:ti,ab OR ‘alternative therapy’:ti,ab OR ‘complementary medicine’:ti,ab OR ‘complementary therapies’:ti,ab OR ‘mind body technique’:ti,ab OR ‘mind body therapies’:ti,ab OR ‘mind body therapy’:ti,ab OR ‘mind-body therapies’:ti,ab OR ‘external therap’:ti,ab OR ‘integrative community therap’:ti,ab OR ‘viscum album’/exp OR ‘european mistletoe’:ti,ab OR ‘european mistletoes’:ti,ab OR ‘viscum album’:ti,ab OR ‘viscum album extract’/exp OR ‘viscum album extract’:ti,ab OR ‘viscum extract’:ti,ab OR ‘herbal medicine’/exp OR ‘botanical medicine’:ti,ab OR ‘herb medicine’:ti,ab OR ‘herbal medicine’:ti,ab OR ‘phyto-medicine’:ti,ab OR ‘phytomedicine’:ti,ab OR ‘plant medicine’:ti,ab OR ‘plant-based medicine’:ti,ab OR ‘medicine, herbal’:ti,ab OR ‘herbal’:ti,ab OR ‘herbalism’:ti,ab OR ‘medicinal plant’/exp OR ‘medical plant’:ti,ab OR ‘medicinal plant’:ti,ab OR ‘medicinal plants’:ti,ab OR ‘phytomedical plant’:ti,ab OR ‘phytomedicinal plant’:ti,ab OR ‘phytotherapeutic plant’:ti,ab OR ‘plants, medicinal’:ti,ab OR ‘healing plant’:ti,ab OR ‘herb’/exp OR ‘herb’:ti,ab OR ‘herbs’:ti,ab OR ‘medicinal herb’:ti,ab OR ‘pharmaceutical plant’:ti,ab OR ‘phytotherapy’/exp OR ‘phytotherapy’:ti,ab OR ‘tai chi’/exp OR ‘tai chi’:ti,ab OR ‘tai chi chuan’:ti,ab OR ‘tai ji’:ti,ab OR ‘taiji quan’:ti,ab OR ‘taijiquan’:ti,ab OR ‘mindfulness’/exp OR ‘mindfulness’:ti,ab OR ‘mindfulness meditation’/exp OR ‘mindfulness meditation’:ti,ab OR ‘mindfulness-based meditation’:ti,ab OR ‘ayurveda’/exp OR ‘ayurveda’:ti,ab OR ‘ayurvedic herbal medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedic medicine’:ti,ab OR ‘hindu medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedism’:ti,ab OR ‘medicine, ayurvedic’:ti,ab OR ‘siddha medicine’/exp OR ‘siddha herbal medicine’:ti,ab OR ‘siddha medicinal practice’:ti,ab OR ‘siddha medicinal system’:ti,ab OR ‘siddha medicine’:ti,ab OR ‘siddha traditional medicine’:ti,ab OR ‘homeopathy’/exp OR ‘homeopathia’:ti,ab OR ‘homeopathy’:ti,ab OR ‘homeotherapy’:ti,ab OR ‘homoeopathy’:ti,ab OR ‘chinese medicine’/exp OR ‘chinese herbal medicine’:ti,ab OR ‘chinese medicine’:ti,ab OR ‘chinese traditional medicine’:ti,ab OR ‘medicine, chinese traditional’:ti,ab OR ‘traditional chinese medicine’:ti,ab OR ‘traditional tongue’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulation’/exp OR ‘musculoskeletal manipulation’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulations’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’/exp OR ‘manipulation therapy’:ti,ab OR ‘manipulation treatment’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’:ti,ab OR ‘manipulative physical therapy’:ti,ab OR ‘manipulative therapy’:ti,ab OR ‘manipulative treatment’:ti,ab OR ‘manual physical therapy’:ti,ab OR ‘manual therapy’:ti,ab OR ‘medicine, manipulative’:ti,ab OR ‘therapy, manual’:ti,ab OR ‘reflexology’/exp OR ‘foot zone therapy’:ti,ab OR ‘reflex zone massage’:ti,ab OR ‘reflex zone therapy’:ti,ab OR ‘reflexological stimulation’:ti,ab OR ‘reflexological therapy’:ti,ab OR ‘reflexological treatment’:ti,ab OR ‘reflexology’:ti,ab OR ‘bodywork’/exp OR ‘bodywork’:ti,ab OR ‘rolfing’/exp OR ‘rolfing’:ti,ab OR ‘craniosacral massage’:ti,ab OR ‘yoga’/exp OR ‘yoga’:ti,ab OR ‘yogic meditation’:ti,ab OR ‘meditation’/exp OR ‘meditation’:ti,ab OR ‘acupuncture’/exp OR ‘acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture therapy’:ti,ab OR ‘shonishin’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’/exp OR ‘acupuncture, ear’:ti,ab OR ‘acupuncture, earlobe’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculo-acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculoacupuncture’:ti,ab OR ‘auriculotherapy’:ti,ab OR ‘ear acupuncture’:ti,ab OR ‘earlobe acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’/exp OR ‘acupuncture anaesthesia’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’:ti,ab OR ‘acupuncture anesthesia’:ti,ab OR ‘analgesia, acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture point’/exp OR ‘acu-point’:ti,ab OR ‘acupoint’:ti,ab OR ‘acupoints’:ti,ab OR ‘acupuncture point’:ti,ab OR ‘acupuncture points’:ti,ab OR ‘point, acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’/exp OR ‘herb acupuncture’:ti,ab OR ‘herbal acupuncture’:ti,ab OR ‘herbalized acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-puncture’:ti,ab OR ‘pharmacoacupuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’:ti,ab OR ‘acupotomy’:ti,ab OR ‘aromatherapy’/exp OR ‘aromatherapy’:ti,ab OR ‘anthroposophic medicine’/exp OR ‘anthroposophic care’:ti,ab OR ‘anthroposophic health care’:ti,ab OR ‘anthroposophic healthcare’:ti,ab OR ‘anthroposophic herbal medicine’:ti,ab OR ‘anthroposophic lifestyle’:ti,ab

OR 'anthroposophic medical approach':ti,ab OR 'anthroposophic medical practice':ti,ab OR 'anthroposophic medical therapy':ti,ab OR 'anthroposophic medicine':ti,ab OR 'anthroposophic nursing':ti,ab OR 'anthroposophic remedy':ti,ab OR 'anthroposophic therapy':ti,ab OR 'anthroposophic treatment':ti,ab OR 'anthroposophical care':ti,ab OR 'anthroposophical healing':ti,ab OR 'anthroposophical medical method':ti,ab OR 'anthroposophical medicine':ti,ab OR 'anthroposophical nursing':ti,ab OR 'anthroposophical remedy':ti,ab OR 'anthroposophical therapy':ti,ab OR 'anthroposophical treatment':ti,ab OR 'anthroposophy':ti,ab OR tuina:ti,ab OR eurythmy:ti,ab OR 'eurythmy therapy':ti,ab OR 'massage'/exp OR 'massage':ti,ab OR 'massage therapy':ti,ab OR 'masso-therapy':ti,ab OR 'massotherapy':ti,ab OR 'zone therap*':ti,ab OR 'therapeutic touch'/exp OR 'healing touch':ti,ab OR 'laying-on-of-hands':ti,ab OR 'non-contact therapeutic touch':ti,ab OR 'noncontact therapeutic touch':ti,ab OR 'therapeutic touch':ti,ab OR 'reiki'/exp OR 'reiki':ti,ab OR 'music therapy'/exp OR 'music therapy':ti,ab OR 'therapy, music':ti,ab OR 'dance therapy'/exp OR 'dance movement psychotherapy':ti,ab OR 'dance movement therapy':ti,ab OR 'dance psychotherapy':ti,ab OR 'dance therapy':ti,ab OR 'art therapy'/exp OR 'art therapy':ti,ab OR 'art treatment':ti,ab OR 'sensory art therapies':ti,ab OR 'chiropractic'/exp OR 'cheirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic':ti,ab OR 'chiropraxia':ti,ab OR 'chiropraxis':ti,ab OR 'chirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic manipulation'/exp OR 'chiropractic manipulation':ti,ab OR 'manipulation, chiropractic':ti,ab OR shantala:ti,ab OR 'hypnosis'/exp OR 'anaesthetic hypnosis':ti,ab OR 'anesthetic hypnosis':ti,ab OR 'dental hypnosis':ti,ab OR 'hypnogenesis':ti,ab OR 'hypnosis':ti,ab OR 'hypnosis, anaesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, anesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, dental':ti,ab OR 'hypnotical suggestion':ti,ab OR 'hypnotism':ti,ab OR 'hypnotist':ti,ab OR 'mesmerism':ti,ab OR 'suggestion, hypnotic':ti,ab OR hypnoanalysis:ti,ab OR 'family constellation':ti,ab OR 'energy metabolism'/exp OR 'energy metabolism':ti,ab OR 'metabolism, energy':ti,ab OR 'energy expenditure'/exp OR 'caloric expenditure':ti,ab OR 'energy expenditure':ti,ab OR 'bioenergy'/exp OR 'bioelectric activity':ti,ab OR 'bioelectric energy':ti,ab OR 'bioelectrical activity':ti,ab OR 'bioelectricity':ti,ab OR 'bioelectrics':ti,ab OR 'bioenergetics':ti,ab OR 'bioenergy':ti,ab OR 'chronotherapy'/exp OR 'chrono therapy':ti,ab OR 'chronotherapy':ti,ab OR 'therapy, chrono':ti,ab OR 'biofield therapy'/exp OR 'biofield energy therapy':ti,ab OR 'biofield healing':ti,ab OR 'biofield medicine':ti,ab OR 'biofield therapies':ti,ab OR 'biofield therapy':ti,ab OR 'cannabis'/exp OR 'cannabis sativa extract':ti,ab OR 'cannabis sativa leaf':ti,ab OR 'cannabis sativa resin':ti,ab OR 'indian bhang':ti,ab OR 'indian ganja':ti,ab OR 'bhang':ti,ab OR 'cannabis':ti,ab OR 'cannabis alkaloid':ti,ab OR 'cannabis constituent':ti,ab OR 'cannabis extract':ti,ab OR 'cannabis herba':ti,ab OR 'cannabis leaf':ti,ab OR 'cannador':ti,ab OR 'charas':ti,ab OR 'ganja':ti,ab OR 'ganjah':ti,ab OR 'hashish':ti,ab OR 'hashish oil':ti,ab OR 'hemp extract':ti,ab OR 'herba cannabis':ti,ab OR 'marihuana':ti,ab OR 'marijuana':ti,ab OR 'mexican marihuana':ti,ab OR 'ginger'/exp OR 'zingiber officinale':ti,ab OR 'zingiberis rhizoma':ti,ab OR 'ginger':ti,ab OR 'zinziber officinale':ti,ab OR 'hypericum'/exp OR 'hypericum':ti,ab OR 'hypericum extract'/exp OR 'hypericum extract':ti,ab OR 'herba hyperici':ti,ab OR 'hyperici extract':ti,ab OR 'hypericum perforatum'/exp OR 'hypericum perforatum':ti,ab OR 'saint johns wort':ti,ab OR 'st. johns wort':ti,ab OR 'klamath weed':ti,ab OR 'st johns wort':ti,ab OR 'crocus'/exp OR 'crocus':ti,ab OR 'crocus sativus'/exp OR 'crocus sativus':ti,ab OR 'saffron crocus':ti,ab OR 'crocus sativus extract'/exp OR 'crocus sativus extract':ti,ab OR 'lavender'/exp OR 'lavandula':ti,ab OR 'lavender':ti,ab OR 'lavendula vera':ti,ab OR 'valerian'/exp OR 'valeriana officinalis extract':ti,ab OR 'radix valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae aetherea':ti,ab OR 'valdispert':ti,ab OR 'valerian':ti,ab OR 'valerian extract':ti,ab OR 'valerian root':ti,ab OR 'valerian tincture':ti,ab OR 'valeriana officinalis seed':ti,ab OR 'valeriana root':ti,ab OR 'valerianae radix':ti,ab OR 'valerianae rhizoma':ti,ab OR 'valeriane extract':ti,ab OR 'valerianae radix':ti,ab OR 'valeriana'/exp OR 'valeriana':ti,ab OR 'valeriana officinalis'/exp OR 'valeriana officinalis':ti,ab OR 'garden heliotrope':ti,ab OR 'soybean'/exp OR 'glycine max':ti,ab OR 'raw soybean':ti,ab OR 'soy bean':ti,ab OR 'soya':ti,ab OR 'soya bean':ti,ab OR 'soyabean':ti,ab OR 'soybean':ti,ab OR 'soybeans':ti,ab OR 'actaea'/exp OR 'actaea':ti,ab OR

'cimicifuga':ti,ab OR 'actaea racemosa'/exp OR 'actaea racemosa':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa':ti,ab OR 'black bugbane':ti,ab OR 'black cohosh':ti,ab OR 'black snakeroot':ti,ab OR 'actaea racemosa extract'/exp OR 'actaea racemosa extract':ti,ab OR 'actaea racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'actaea racemosa root extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa root extract':ti,ab OR 'bioplanta black cohosh':ti,ab OR 'black bugbane extract':ti,ab OR 'black bugbane root extract':ti,ab OR 'black cohosh extract':ti,ab OR 'black cohosh root extract':ti,ab OR 'black snakeroot extract':ti,ab OR 'black snakeroot root extract':ti,ab OR 'diablack cohosh':ti,ab OR 'clover'/exp OR 'trifolium':ti,ab OR 'clover':ti,ab OR 'red clover'/exp OR 'trifolium pratense':ti,ab OR 'clover, red':ti,ab OR 'red clover':ti,ab OR 'red clover extract'/exp OR 'trifolium pratense extract':ti,ab OR 'red clover extract':ti,ab OR 'white clover'/exp OR 'trifolium repens':ti,ab OR 'clover, white':ti,ab OR 'white clover':ti,ab OR 'astragalus (plant)'/exp OR 'astragalus (plant)':ti,ab OR 'astragalus plant':ti,ab OR 'astragalus extract'/exp OR 'astragalus extract':ti,ab OR 'astragalus plant extract':ti,ab OR 'wooly locoweed':ti,ab OR 'milk vetch*':ti,ab OR 'curcumin'/exp OR '1, 7 bis (4 hydroxy 3 methoxyphenyl) 1, 6 heptadiene 3, 5 dione':ti,ab OR 'bis (4 hydroxy 3 methoxycinnamoyl) methane':ti,ab OR 'curcumin':ti,ab OR 'curcumine':ti,ab OR 'diferuloylmethane':ti,ab OR 'nanocurc':ti,ab OR 'turmeric yellow':ti,ab OR 'boswellia'/exp OR 'boswellia':ti,ab OR 'bromelain'/exp OR 'ananase':ti,ab OR 'annanase':ti,ab OR 'bromelain':ti,ab OR 'bromelaine':ti,ab OR 'bromelains':ti,ab OR 'bromelin':ti,ab OR 'bromeline':ti,ab OR 'piceid'/exp OR 'piceid':ti,ab OR 'polydatin':ti,ab OR 'mistletoe'/exp OR 'mistletoe':ti,ab OR 'mistletoes':ti,ab OR 'tallo de muerdago':ti,ab) AND ('uterine cervix tumor'/exp OR 'cervix neoplasia':ti,ab OR 'cervix neoplasms':ti,ab OR 'cervix tumor':ti,ab OR 'cervix tumour':ti,ab OR 'uterine cervical neoplasms':ti,ab OR 'uterine cervix neoplasm':ti,ab OR 'uterine cervix tumor':ti,ab OR 'uterine cervix tumour':ti,ab OR 'uterine cervix cancer'/exp OR 'cancer, uterine cervix':ti,ab OR 'cervical cancer':ti,ab OR 'cervix ca':ti,ab OR 'cervix cancer':ti,ab OR 'cervix cancer, recurrent':ti,ab OR 'cervix cancer, uterine':ti,ab OR 'cervix malignancy, recurrent':ti,ab OR 'cervix uteri cancer':ti,ab OR 'cervix uterus cancer':ti,ab OR 'neoplasma cervicis recurrens':ti,ab OR 'neoplasma cervicis uteri recurrens':ti,ab OR 'recurrent cervix cancer':ti,ab OR 'recurrent cervix malignancy':ti,ab OR 'uterine cervical cancer':ti,ab OR 'uterine cervix cancer':ti,ab OR 'uterine cervix cancer, recurrent':ti,ab OR 'uterine cervix malignancy, recurrent':ti,ab OR 'uterus cervix cancer':ti,ab OR 'uterine cervix carcinoma'/exp OR 'advanced uterine cervix carcinoma':ti,ab OR 'carcinoma cervicis uteri':ti,ab OR 'carcinoma cervicis uteri recurrens':ti,ab OR 'carcinoma colli uteri':ti,ab OR 'cervical carcinoma':ti,ab OR 'cervix carcinoma':ti,ab OR 'cervix carcinoma recidivism':ti,ab OR 'cervix carcinoma stage 1 a':ti,ab OR 'cervix carcinoma, inoperable':ti,ab OR 'cervix carcinoma, recurrent':ti,ab OR 'cervix carcinoma, uterine':ti,ab OR 'cervix squamous cell carcinoma':ti,ab OR 'cervix uteri carcinoma':ti,ab OR 'cervix uteri carcinoma, recurrent':ti,ab OR 'endocervical carcinoma':ti,ab OR 'endocervix carcinoma':ti,ab OR 'recidivism, uterine cervix carcinoma':ti,ab OR 'recurrent carcinoma cervix uteri':ti,ab OR 'recurrent carcinoma uterine cervix':ti,ab OR 'recurrent carcinoma, cervicis uteri':ti,ab OR 'recurrent cervix carcinoma':ti,ab OR 'recurrent uterine cervix carcinoma':ti,ab OR 'uteri cervix carcinoma':ti,ab OR 'uterine cervical carcinoma':ti,ab OR 'uterine cervix carcinoma':ti,ab OR 'uterine cervix carcinoma recidivism':ti,ab OR 'uterine cervix carcinoma stage i':ti,ab OR 'uterine cervix carcinoma state':ti,ab OR 'uterine cervix invasive carcinoma':ti,ab OR 'uterine cervix squamous cell carcinoma':ti,ab OR 'uterine cervix stump carcinoma':ti,ab OR 'uterine endocervix carcinoma':ti,ab OR 'uterus cervi carcinoma':ti,ab OR 'uterus cervix carcinoma':ti,ab OR 'cervical cancer cell line'/exp OR 'cervical cancer cell line':ti,ab OR 'cervical cancer-derived cell line':ti,ab OR 'cervico-uterine cancer cell line':ti,ab OR 'cervicouterine cancer cell line':ti,ab OR 'cervix cancer cell line':ti,ab OR 'uterine cervical cancer cell line':ti,ab OR 'utero-cervical cancer cell line':ti,ab) AND ('systematic review'/exp OR 'review, systematic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'systematic review (topic)'/exp OR 'systematic review (topic)':ti,ab OR 'systematic reviews':ti,ab OR 'systematic reviews as topic':ti,ab) AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)

PUBMED (CÂNCER DE ENDOMÉTRIO) = 12

((Integrative Medicine[mh] OR Integrative Medicine*[tiab] OR Integrative Practice*[tiab] OR Integrative Health[tiab] OR Complementary Medicine[mh] OR Complementary Medicine[tiab] OR Complementary Medicine[tiab] OR Alternative Medicine[tiab] OR Alternative Therap*[tiab] OR External Therap*[tiab] OR Integrative Community Therap*[tiab] OR Viscum album[mh] OR Viscum album[tiab] OR Herbal Medicine[mh] OR Herbal[tiab] OR Herbalism[tiab] OR Plants, Medicinal[mh] OR Healing Plant*[tiab] OR Medicinal Herb*[tiab] OR Pharmaceutical Plant*[tiab] OR Phytotherapy[mh] OR Phytotherap*[tiab] OR Phytomedic*[tiab] OR Tai Ji[mh] OR Tai Ji[tiab] OR Tai-ji[tiab] OR Tai-Chi[tiab] OR Tai-Chi-Chuan[tiab] OR Tai Chi Quan[tiab] OR Taijiquan[tiab] OR Tai Chi[tiab] OR Mindfulness[mh] OR Mindfulness[tiab] OR Medicine, Ayurvedic[mh] OR Ayurvedic Medicine[tiab] OR Ayurveda[tiab] OR Hindu Medicine[tiab] OR Siddha Medicine[tiab] OR Homeopathy[mh] OR Homeopathy[tiab] OR Medicine, Chinese Traditional[mh] OR Traditional Chinese Medicine[tiab] OR Chinese Traditional Medicine[tiab] OR Traditional Tongue[tiab] OR Musculoskeletal Manipulations[mh] OR Musculoskeletal Manipulation*[tiab] OR Manipulation Therap*[tiab] OR Manipulative Therap*[tiab] OR Reflexology[tiab] OR Bodywork*[tiab] OR Rolfing[tiab] OR Craniosacral Massage[tiab] OR Manual Therap*[tiab] OR Yoga[mh] OR Yoga[tiab] OR Meditation[mh] OR Meditation[tiab] OR Acupuncture Therapy[mh] OR Acupuncture[mh] OR Acupuncture, Ear[mh] OR Acupuncture Analgesia[mh] OR Acupuncture Points[mh] OR Acupuncture[tiab] OR Pharmacopuncture[tiab] OR Pharmacoacupuncture[tiab] OR Acupotom*[tiab] OR Aromatherapy[mh] OR Aromatherap*[tiab] OR Aroma Therap*[tiab] OR Anthroposophy[mh] OR Anthroposophy[tiab] OR Mind-Body Therapies[mh] OR Mind-Body Therap*[tiab] OR Mind Body Medicine[tiab] OR Tuina[tiab] OR Eurythmy Therapy[tiab] OR Massage[mh] OR Massage[tiab] OR Zone Therap*[tiab] OR Therapeutic Touch[mh] OR Therapeutic Touch[tiab] OR Reiki[tiab] OR Laying-on-of-Hands[tiab] OR Music Therapy[mh] OR Music Therap*[tiab] OR Dance Therapy[mh] OR Dance Therap*[tiab] OR Art Therapy[mh] OR Art Therap*[tiab] OR Chiropractic[mh] OR Manipulation, Chiropractic[mh] OR Chiropractic[tiab] OR Shantala[tiab] OR Hypnosis[mh] OR Hypnosis[tiab] OR Hypnoanalysis[tiab] OR Hypnotherap*[tiab] OR Mesmerism[tiab] OR Family Constellation[tiab] OR Energy Metabolism[mh] OR Energy Metabolism*[tiab] OR Energy Expenditure[tiab] OR Bioenergetic*[tiab] OR Chronotherapy[mh] OR Chronotherap*[tiab] OR Biofield[tiab] OR Cannabis[mh] OR Cannabi*[tiab] OR Marijuana[tiab] OR Marihuana[tiab] OR Hemp Plant*[tiab] OR Ganja[tiab] OR Bhang[tiab] OR Hemp[tiab] OR Zinziber[tiab] OR Hypericum[mh] OR Hypericum*[tiab] OR St. Johns Wort[tiab] OR Crocus[mh] OR Crocus[tiab] OR Saffron*[tiab] OR Lavandula[mh] OR Lavender*[tiab] OR Valerian[mh] OR Valeriana*[tiab] OR Garden Heliotrope*[tiab] OR Glycine Max[tiab] OR Cimicifuga*[tiab] OR Black Bugbane*[tiab] OR Black Cohosh[tiab] OR Actaea Racemosa*[tiab] OR Trifolium[mh] OR Trifolium*[tiab] OR Red Clover[tiab] OR Trifolium Repen[tiab] OR Astragalus Plant[mh] OR Astragalus Plant*[tiab] OR Woolly Locoweed*[tiab] OR Milk Vetch*[tiab] OR Curcumin[mh] OR Curcumin[tiab] OR Turmeric Yellow[tiab] OR Diferuloylmethane[tiab] OR Boswellia[mh] OR Boswellia[tiab] OR Bromelains[mh] OR Bromelain*[tiab] OR Bromelin[tiab] OR Polydatin[tiab] OR Mistletoe[mh] OR Mistletoe*[tiab]) AND ((Endometrial Neoplasms[mh] OR (Endometrial[tiab] OR Endometrium[tiab]) AND (Neoplas*[tiab] OR Cancer[tiab] OR Tumor*[tiab] OR Tumour*[tiab] OR Carcinoma*[tiab] OR Adenocarcinoma*[tiab] OR Sarcoma*[tiab] OR Malignan*[tiab]))) AND (Systematic Review*[tiab] OR Systematic[sb]))

EMBASE (CÂNCER DE ENDOMÉTRIO) = 19

(‘integrative medicine’/exp OR ‘integrative medicine’:ti,ab OR ‘integrative practice*’:ti,ab OR ‘alternative medicine’/exp OR ‘alternative medicine’:ti,ab OR ‘alternative therapies’:ti,ab OR ‘alternative therapy’:ti,ab OR ‘complementary medicine’:ti,ab OR ‘complementary therapies’:ti,ab OR ‘mind body technique’:ti,ab OR ‘mind body therapies’:ti,ab OR ‘mind body therapy’:ti,ab OR ‘mind-body therapies’:ti,ab OR ‘external therap*’:ti,ab OR ‘integrative community therap*’:ti,ab OR ‘viscum album’/exp OR ‘european mistletoe’:ti,ab OR ‘european mistletoes’:ti,ab OR ‘viscum album’:ti,ab OR ‘viscum album extract’/exp OR ‘viscum album extract’:ti,ab OR ‘viscum extract’:ti,ab OR ‘herbal medicine’/exp OR ‘botanical medicine’:ti,ab OR ‘herb medicine’:ti,ab OR ‘herbal medicine’:ti,ab OR ‘phyto-medicine’:ti,ab OR ‘phytomedicine’:ti,ab OR ‘plant medicine’:ti,ab OR ‘plant-based medicine’:ti,ab OR ‘medicine, herbal’:ti,ab OR ‘herbal’:ti,ab OR ‘herbalism’:ti,ab OR ‘medicinal plant’/exp OR ‘medical plant’:ti,ab OR ‘medicinal plant’:ti,ab OR ‘medicinal plants’:ti,ab OR ‘phytomedical plant’:ti,ab OR ‘phytomedicinal plant’:ti,ab OR ‘phytotherapeutic plant’:ti,ab OR ‘plants, medicinal’:ti,ab OR ‘healing plant*’:ti,ab OR ‘herb’/exp OR ‘herb’:ti,ab OR ‘herbs’:ti,ab OR ‘medicinal herb’:ti,ab OR ‘pharmaceutical plant*’:ti,ab OR ‘phytotherapy’/exp OR ‘phytotherapy’:ti,ab OR ‘tai chi’/exp OR ‘tai chi’:ti,ab OR ‘tai chi chuan’:ti,ab OR ‘tai ji’:ti,ab OR ‘taiji quan’:ti,ab OR ‘taijiquan’:ti,ab OR ‘mindfulness’/exp OR ‘mindfulness’:ti,ab OR ‘mindfulness meditation’/exp OR ‘mindfulness meditation’:ti,ab OR ‘mindfulness-based meditation’:ti,ab OR ‘ayurveda’/exp OR ‘ayurveda’:ti,ab OR ‘ayurvedic herbal medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedic medicine’:ti,ab OR ‘hindu medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedism’:ti,ab OR ‘medicine, ayurvedic’:ti,ab OR ‘siddha medicine’/exp OR ‘siddha herbal medicine’:ti,ab OR ‘siddha medicinal practice’:ti,ab OR ‘siddha medicinal system’:ti,ab OR ‘siddha medicine’:ti,ab OR ‘siddha traditional medicine’:ti,ab OR ‘homeopathy’/exp OR ‘homeopathia’:ti,ab OR ‘homeopathy’:ti,ab OR ‘homeotherapy’:ti,ab OR ‘homoeopathy’:ti,ab OR ‘chinese medicine’/exp OR ‘chinese herbal medicine’:ti,ab OR ‘chinese medicine’:ti,ab OR ‘chinese traditional medicine’:ti,ab OR ‘medicine, chinese traditional’:ti,ab OR ‘traditional chinese medicine’:ti,ab OR ‘traditional tongue’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulation’/exp OR ‘musculoskeletal manipulation’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulations’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’/exp OR ‘manipulation therapy’:ti,ab OR ‘manipulation treatment’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’:ti,ab OR ‘manipulative physical therapy’:ti,ab OR ‘manipulative therapy’:ti,ab OR ‘manipulative treatment’:ti,ab OR ‘manual physical therapy’:ti,ab OR ‘manual therapy’:ti,ab OR ‘medicine, manipulative’:ti,ab OR ‘therapy, manual’:ti,ab OR ‘reflexology’/exp OR ‘foot zone therapy’:ti,ab OR ‘reflex zone massage’:ti,ab OR ‘reflex zone therapy’:ti,ab OR ‘reflexological stimulation’:ti,ab OR ‘reflexological therapy’:ti,ab OR ‘reflexological treatment’:ti,ab OR ‘reflexology’:ti,ab OR ‘bodywork’/exp OR ‘bodywork’:ti,ab OR ‘rolfing’/exp OR ‘rolfing’:ti,ab OR ‘craniosacral massage’:ti,ab OR ‘yoga’/exp OR ‘yoga’:ti,ab OR ‘yogic meditation’:ti,ab OR ‘meditation’/exp OR ‘meditation’:ti,ab OR ‘acupuncture’/exp OR ‘acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture therapy’:ti,ab OR ‘shonishin’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’/exp OR ‘acupuncture, ear’:ti,ab OR ‘acupuncture, earlobe’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculo-acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculoacupuncture’:ti,ab OR ‘auriculotherapy’:ti,ab OR ‘ear acupuncture’:ti,ab OR ‘earlobe acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’/exp OR ‘acupuncture anaesthesia’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’:ti,ab OR ‘acupuncture anesthesia’:ti,ab OR ‘analgesia, acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture point’/exp OR ‘acu-point’:ti,ab OR ‘acupoint’:ti,ab OR ‘acupoints’:ti,ab OR ‘acupuncture point’:ti,ab OR ‘acupuncture points’:ti,ab OR ‘point, acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’/exp OR ‘herb acupuncture’:ti,ab OR ‘herbal acupuncture’:ti,ab OR ‘herbalized acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-puncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’:ti,ab OR ‘acupotomy’:ti,ab OR ‘aromatherapy’/exp OR ‘aromatherapy’:ti,ab OR ‘anthroposophic medicine’/exp OR ‘anthroposophic care’:ti,ab OR ‘anthroposophic health care’:ti,ab OR ‘anthroposophic healthcare’:ti,ab OR ‘anthroposophic herbal medicine’:ti,ab OR

'anthroposophic lifestyle':ti,ab OR 'anthroposophic medical approach':ti,ab OR 'anthroposophic medical practice':ti,ab OR 'anthroposophic medical therapy':ti,ab OR 'anthroposophic medicine':ti,ab OR 'anthroposophic nursing':ti,ab OR 'anthroposophic remedy':ti,ab OR 'anthroposophic therapy':ti,ab OR 'anthroposophic treatment':ti,ab OR 'anthroposophical care':ti,ab OR 'anthroposophical healing':ti,ab OR 'anthroposophical medical method':ti,ab OR 'anthroposophical medicine':ti,ab OR 'anthroposophical nursing':ti,ab OR 'anthroposophical remedy':ti,ab OR 'anthroposophical therapy':ti,ab OR 'anthroposophical treatment':ti,ab OR 'anthroposophy':ti,ab OR tuina:ti,ab OR eurythmy:ti,ab OR 'eurythmy therapy':ti,ab OR 'massage'/exp OR 'massage':ti,ab OR 'massage therapy':ti,ab OR 'masso-therapy':ti,ab OR 'massotherapy':ti,ab OR 'zone therap*':ti,ab OR 'therapeutic touch'/exp OR 'healing touch':ti,ab OR 'laying-on-of-hands':ti,ab OR 'non-contact therapeutic touch':ti,ab OR 'noncontact therapeutic touch':ti,ab OR 'therapeutic touch':ti,ab OR 'reiki'/exp OR 'reiki':ti,ab OR 'music therapy'/exp OR 'music therapy':ti,ab OR 'therapy, music':ti,ab OR 'dance therapy'/exp OR 'dance movement psychotherapy':ti,ab OR 'dance movement therapy':ti,ab OR 'dance psychotherapy':ti,ab OR 'dance therapy':ti,ab OR 'art therapy'/exp OR 'art therapy':ti,ab OR 'art treatment':ti,ab OR 'sensory art therapies':ti,ab OR 'chiropractic'/exp OR 'cheirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic':ti,ab OR 'chiropraxia':ti,ab OR 'chiropraxis':ti,ab OR 'chirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic manipulation'/exp OR 'chiropractic manipulation':ti,ab OR 'manipulation, chiropractic':ti,ab OR shantala:ti,ab OR 'hypnosis'/exp OR 'anaesthetic hypnosis':ti,ab OR 'anesthetic hypnosis':ti,ab OR 'dental hypnosis':ti,ab OR 'hypnogenesis':ti,ab OR 'hypnosis':ti,ab OR 'hypnosis, anaesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, anesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, dental':ti,ab OR 'hypnotical suggestion':ti,ab OR 'hypnotism':ti,ab OR 'hypnotist':ti,ab OR 'mesmerism':ti,ab OR 'suggestion, hypnotic':ti,ab OR hypnoanalysis:ti,ab OR 'family constellation':ti,ab OR 'energy metabolism'/exp OR 'energy metabolism':ti,ab OR 'metabolism, energy':ti,ab OR 'energy expenditure'/exp OR 'caloric expenditure':ti,ab OR 'energy expenditure':ti,ab OR 'bioenergy'/exp OR 'bioelectric activity':ti,ab OR 'bioelectric energy':ti,ab OR 'bioelectrical activity':ti,ab OR 'bioelectricity':ti,ab OR 'bioelectrics':ti,ab OR 'bioenergetics':ti,ab OR 'bioenergy':ti,ab OR 'chronotherapy'/exp OR 'chrono therapy':ti,ab OR 'chronotherapy':ti,ab OR 'therapy, chrono':ti,ab OR 'biofield therapy'/exp OR 'biofield energy therapy':ti,ab OR 'biofield healing':ti,ab OR 'biofield medicine':ti,ab OR 'biofield therapies':ti,ab OR 'biofield therapy':ti,ab OR 'cannabis'/exp OR 'cannabis sativa extract':ti,ab OR 'cannabis sativa leaf':ti,ab OR 'cannabis sativa resin':ti,ab OR 'indian bhang':ti,ab OR 'indian ganja':ti,ab OR 'bhang':ti,ab OR 'cannabis':ti,ab OR 'cannabis alkaloid':ti,ab OR 'cannabis constituent':ti,ab OR 'cannabis extract':ti,ab OR 'cannabis herba':ti,ab OR 'cannabis leaf':ti,ab OR 'cannador':ti,ab OR 'charas':ti,ab OR 'ganja':ti,ab OR 'ganjah':ti,ab OR 'hashish':ti,ab OR 'hashish oil':ti,ab OR 'hemp extract':ti,ab OR 'herba cannabis':ti,ab OR 'marihuana':ti,ab OR 'marijuana':ti,ab OR 'mexican marihuana':ti,ab OR 'ginger'/exp OR 'zingiber officinale':ti,ab OR 'zingiberis rhizoma':ti,ab OR 'ginger':ti,ab OR 'zinziber officinale':ti,ab OR 'hypericum'/exp OR 'hypericum':ti,ab OR 'hypericum extract'/exp OR 'hypericum extract':ti,ab OR 'herba hyperici':ti,ab OR 'hyperici extract':ti,ab OR 'hypericum perforatum'/exp OR 'hypericum perforatum':ti,ab OR 'saint johns wort':ti,ab OR 'st. johns wort':ti,ab OR 'klamath weed':ti,ab OR 'st johns wort':ti,ab OR 'crocus'/exp OR 'crocus':ti,ab OR 'crocus sativus'/exp OR 'crocus sativus':ti,ab OR 'saffron crocus':ti,ab OR 'crocus sativus extract'/exp OR 'crocus sativus extract':ti,ab OR 'lavender'/exp OR 'lavandula':ti,ab OR 'lavender':ti,ab OR 'lavandula vera':ti,ab OR 'valerian'/exp OR 'valeriana officinalis extract':ti,ab OR 'radix valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae aetherea':ti,ab OR 'valdispert':ti,ab OR 'valerian':ti,ab OR 'valerian extract':ti,ab OR 'valerian root':ti,ab OR 'valerian tincture':ti,ab OR 'valeriana officinalis seed':ti,ab OR 'valeriana root':ti,ab OR 'valerianae radix':ti,ab OR 'valerianae rhizoma':ti,ab OR 'valeriane extract':ti,ab OR 'valerianeae radix':ti,ab OR 'valeriana'/exp OR 'valeriana':ti,ab OR 'valeriana officinalis'/exp OR 'valeriana officinalis':ti,ab OR 'garden heliotrope':ti,ab OR 'soybean'/exp OR 'glycine max':ti,ab OR 'raw soybean':ti,ab OR 'soy bean':ti,ab OR 'soya':ti,ab OR 'soya bean':ti,ab OR 'soyabean':ti,ab OR 'soybean':ti,ab OR

'soybeans':ti,ab OR 'actaea'/exp OR 'actaea':ti,ab OR 'cimicifuga':ti,ab OR 'actaea racemosa'/exp OR 'actaea racemosa':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa':ti,ab OR 'black bugbane':ti,ab OR 'black cohosh':ti,ab OR 'black snakeroot':ti,ab OR 'actaea racemosa extract'/exp OR 'actaea racemosa extract':ti,ab OR 'actaea racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'actaea racemosa root extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa root extract':ti,ab OR 'bioplanta black cohosh':ti,ab OR 'black bugbane extract':ti,ab OR 'black bugbane root extract':ti,ab OR 'black cohosh extract':ti,ab OR 'black cohosh root extract':ti,ab OR 'black snakeroot extract':ti,ab OR 'black snakeroot root extract':ti,ab OR 'diablack cohosh':ti,ab OR 'clover'/exp OR 'trifolium':ti,ab OR 'clover':ti,ab OR 'red clover'/exp OR 'trifolium pratense':ti,ab OR 'clover, red':ti,ab OR 'red clover':ti,ab OR 'red clover extract'/exp OR 'trifolium pratense extract':ti,ab OR 'red clover extract':ti,ab OR 'white clover'/exp OR 'trifolium repens':ti,ab OR 'clover, white':ti,ab OR 'white clover':ti,ab OR 'astragalus (plant)'/exp OR 'astragalus (plant)':ti,ab OR 'astragalus plant':ti,ab OR 'astragalus extract'/exp OR 'astragalus extract':ti,ab OR 'astragalus plant extract':ti,ab OR 'wooly locoweed':ti,ab OR 'milk vetch*':ti,ab OR 'curcumin'/exp OR '1, 7 bis (4 hydroxy 3 methoxyphenyl) 1, 6 heptadiene 3, 5 dione':ti,ab OR 'bis (4 hydroxy 3 methoxycinnamoyl) methane':ti,ab OR 'curcumin':ti,ab OR 'curcumine':ti,ab OR 'diferuloylmethane':ti,ab OR 'nanocurc':ti,ab OR 'turmeric yellow':ti,ab OR 'boswellia'/exp OR 'boswellia':ti,ab OR 'bromelain'/exp OR 'ananase':ti,ab OR 'annanase':ti,ab OR 'bromelain':ti,ab OR 'bromelaine':ti,ab OR 'bromelains':ti,ab OR 'bromelin':ti,ab OR 'bromeline':ti,ab OR 'piceid'/exp OR 'piceid':ti,ab OR 'polydatin':ti,ab OR 'mistletoe'/exp OR 'mistletoe':ti,ab OR 'mistletoes':ti,ab OR 'tallo de muerdago':ti,ab) AND ('endometrium tumor'/exp OR 'endometrial neoplasms':ti,ab OR 'endometrial tumor':ti,ab OR 'endometrial tumour':ti,ab OR 'endometrioma':ti,ab OR 'endometrium tumor':ti,ab OR 'endometrium tumour':ti,ab OR 'endometrium cancer'/exp OR 'cancer, endometrium':ti,ab OR 'endometrial cancer':ti,ab OR 'endometrium cancer':ti,ab OR 'endometrium carcinoma'/exp OR 'adenocarcinoma, endometrium':ti,ab OR 'endometrial adenocarcinoma':ti,ab OR 'endometrial carcinoma':ti,ab OR 'endometrium adenocarcinoma':ti,ab OR 'endometrium carcinoma':ti,ab OR 'uterine endometrium carcinoma':ti,ab OR 'uterine papillary serous carcinoma':ti,ab OR 'uterus adenocarcinoma':ti,ab OR 'uterus endometrium carcinoma':ti,ab OR 'endometrial adenocarcinoma cell line'/exp OR 'endometrial adenocarcinoma cell line':ti,ab OR 'endometrium adenocarcinoma*':ti,ab OR 'endometrium sarcoma'/exp OR 'endometrial sarcoma':ti,ab OR 'endometrial stromal sarcoma':ti,ab OR 'endometrium sarcoma':ti,ab OR 'endometrium stroma sarcoma':ti,ab OR 'sarcoma, endometrial stromal':ti,ab) AND ('systematic review'/exp OR 'review, systematic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'systematic review (topic)'/exp OR 'systematic review (topic)':ti,ab OR 'systematic reviews':ti,ab OR 'systematic reviews as topic':ti,ab) AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)

PUBMED (CÂNCER DE ÚTERO) = 15

((Integrative Medicine[mh] OR Integrative Medicine*[tiab] OR Integrative Practice*[tiab] OR Integrative Health[tiab] OR Complementary Medicine[mh] OR Complementary Medicine[tiab] OR Complementary Medicine[tiab] OR Alternative Medicine[tiab] OR Alternative Therap*[tiab] OR External Therap*[tiab] OR Integrative Community Therap*[tiab] OR Viscum album[mh] OR Viscum album[tiab] OR Herbal Medicine[mh] OR Herbal[tiab] OR Herbalism[tiab] OR Plants, Medicinal[mh] OR Healing Plant*[tiab] OR Medicinal Herb*[tiab] OR Pharmaceutical Plant*[tiab] OR Phytotherapy[mh] OR Phytotherap*[tiab] OR Phytomedic*[tiab] OR Tai Ji[mh] OR Tai Ji[tiab] OR Tai-ji[tiab] OR Tai-Chi[tiab] OR Tai-Chi-Chuan[tiab] OR Tai Chi Quan[tiab] OR Taijiquan[tiab] OR Tai Chi[tiab] OR Mindfulness[mh] OR Mindfulness[tiab] OR Medicine, Ayurvedic[mh] OR Ayurvedic Medicine[tiab] OR Ayurveda[tiab] OR Hindu Medicine[tiab] OR Siddha Medicine[tiab] OR Homeopathy[mh] OR Homeopathy[tiab] OR Medicine, Chinese Traditional[mh] OR Traditional Chinese Medicine[tiab] OR Chinese Traditional Medicine[tiab] OR Traditional Tongue[tiab] OR Musculoskeletal Manipulations[mh] OR Musculoskeletal Manipulation*[tiab] OR Manipulation Therap*[tiab] OR Manipulative Therap*[tiab] OR Reflexology[tiab] OR Bodywork*[tiab] OR Rolfing[tiab] OR Craniosacral Massage[tiab] OR Manual Therap*[tiab] OR Yoga[mh] OR Yoga[tiab] OR Meditation[mh] OR Meditation[tiab] OR Acupuncture Therapy[mh] OR Acupuncture[mh] OR Acupuncture, Ear[mh] OR Acupuncture Analgesia[mh] OR Acupuncture Points[mh] OR Acupuncture[tiab] OR Pharmacopuncture[tiab] OR Pharmacoacupuncture[tiab] OR Acupotom*[tiab] OR Aromatherapy[mh] OR Aromatherap*[tiab] OR Aroma Therap*[tiab] OR Anthroposophy[mh] OR Anthroposophy[tiab] OR Mind-Body Therapies[mh] OR Mind-Body Therap*[tiab] OR Mind Body Medicine[tiab] OR Tuina[tiab] OR Eurythmy Therapy[tiab] OR Massage[mh] OR Massage[tiab] OR Zone Therap*[tiab] OR Therapeutic Touch[mh] OR Therapeutic Touch[tiab] OR Reiki[tiab] OR Laying-on-of-Hands[tiab] OR Music Therapy[mh] OR Music Therap*[tiab] OR Dance Therapy[mh] OR Dance Therap*[tiab] OR Art Therapy[mh] OR Art Therap*[tiab] OR Chiropractic[mh] OR Manipulation, Chiropractic[mh] OR Chiropractic[tiab] OR Shantala[tiab] OR Hypnosis[mh] OR Hypnosis[tiab] OR Hypnoanalysis[tiab] OR Hypnotherap*[tiab] OR Mesmerism[tiab] OR Family Constellation[tiab] OR Energy Metabolism[mh] OR Energy Metabolism*[tiab] OR Energy Expenditure[tiab] OR Bioenergetic*[tiab] OR Chronotherapy[mh] OR Chronotherap*[tiab] OR Biofield[tiab] OR Cannabis[mh] OR Cannabi*[tiab] OR Marijuana[tiab] OR Marihuana[tiab] OR Hemp Plant*[tiab] OR Ganja[tiab] OR Bhang[tiab] OR Hemp[tiab] OR Zinziber[tiab] OR Hypericum[mh] OR Hypericum*[tiab] OR St. Johns Wort[tiab] OR Crocus[mh] OR Crocus[tiab] OR Saffron*[tiab] OR Lavandula[mh] OR Lavender*[tiab] OR Valerian[mh] OR Valeriana*[tiab] OR Garden Heliotrope*[tiab] OR Glycine Max[tiab] OR Cimicifuga*[tiab] OR Black Bugbane*[tiab] OR Black Cohosh[tiab] OR Actaea Racemosa*[tiab] OR Trifolium[mh] OR Trifolium*[tiab] OR Red Clover[tiab] OR Trifolium Repen[tiab] OR Astragalus Plant[mh] OR Astragalus Plant*[tiab] OR Woolly Locoweed*[tiab] OR Milk Vetch*[tiab] OR Curcumin[mh] OR Curcumin[tiab] OR Turmeric Yellow[tiab] OR Diferuloylmethane[tiab] OR Boswellia[mh] OR Boswellia[tiab] OR Bromelains[mh] OR Bromelain*[tiab] OR Bromelin[tiab] OR Polydatin[tiab] OR Mistletoe[mh] OR Mistletoe*[tiab]) AND (Uterine Neoplasms[mh] OR ((Uterine[tiab] OR Uterus[tiab]) AND (Neoplas*[tiab] OR Cancer[tiab] OR Tumor*[tiab] OR Tumour*[tiab] OR Carcinoma*[tiab] OR Adenocarcinoma*[tiab] OR Sarcoma*[tiab] OR Malignan*[tiab]))) AND (Systematic Review*[tiab] OR Systematic[sb]))

EMBASE (CÂNCER DE ÚTERO) = 53

(‘integrative medicine’/exp OR ‘integrative medicine’:ti,ab OR ‘integrative practice*’:ti,ab OR ‘alternative medicine’/exp OR ‘alternative medicine’:ti,ab OR ‘alternative therapies’:ti,ab OR ‘alternative therapy’:ti,ab OR ‘complementary medicine’:ti,ab OR ‘complementary therapies’:ti,ab OR ‘mind body technique’:ti,ab OR ‘mind body therapies’:ti,ab OR ‘mind body therapy’:ti,ab OR ‘mind-body therapies’:ti,ab OR ‘external therap*’:ti,ab OR ‘integrative community therap*’:ti,ab OR ‘viscum album’/exp OR ‘european mistletoe’:ti,ab OR ‘european mistletoes’:ti,ab OR ‘viscum album’:ti,ab OR ‘viscum album extract’/exp OR ‘viscum album extract’:ti,ab OR ‘viscum extract’:ti,ab OR ‘herbal medicine’/exp OR ‘botanical medicine’:ti,ab OR ‘herb medicine’:ti,ab OR ‘herbal medicine’:ti,ab OR ‘phyto-medicine’:ti,ab OR ‘phytomedicine’:ti,ab OR ‘plant medicine’:ti,ab OR ‘plant-based medicine’:ti,ab OR ‘medicine, herbal’:ti,ab OR ‘herbal’:ti,ab OR ‘herbalism’:ti,ab OR ‘medicinal plant’/exp OR ‘medical plant’:ti,ab OR ‘medicinal plant’:ti,ab OR ‘medicinal plants’:ti,ab OR ‘phytomedical plant’:ti,ab OR ‘phytomedicinal plant’:ti,ab OR ‘phytotherapeutic plant’:ti,ab OR ‘plants, medicinal’:ti,ab OR ‘healing plant*’:ti,ab OR ‘herb’/exp OR ‘herb’:ti,ab OR ‘herbs’:ti,ab OR ‘medicinal herb’:ti,ab OR ‘pharmaceutical plant*’:ti,ab OR ‘phytotherapy’/exp OR ‘phytotherapy’:ti,ab OR ‘tai chi’/exp OR ‘tai chi’:ti,ab OR ‘tai chi chuan’:ti,ab OR ‘tai ji’:ti,ab OR ‘taiji quan’:ti,ab OR ‘taijiquan’:ti,ab OR ‘mindfulness’/exp OR ‘mindfulness’:ti,ab OR ‘mindfulness meditation’/exp OR ‘mindfulness meditation’:ti,ab OR ‘mindfulness-based meditation’:ti,ab OR ‘ayurveda’/exp OR ‘ayurveda’:ti,ab OR ‘ayurvedic herbal medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedic medicine’:ti,ab OR ‘hindu medicine’:ti,ab OR ‘ayurvedism’:ti,ab OR ‘medicine, ayurvedic’:ti,ab OR ‘siddha medicine’/exp OR ‘siddha herbal medicine’:ti,ab OR ‘siddha medicinal practice’:ti,ab OR ‘siddha medicinal system’:ti,ab OR ‘siddha medicine’:ti,ab OR ‘siddha traditional medicine’:ti,ab OR ‘homeopathy’/exp OR ‘homeopathia’:ti,ab OR ‘homeopathy’:ti,ab OR ‘homeotherapy’:ti,ab OR ‘homoeopathy’:ti,ab OR ‘chinese medicine’/exp OR ‘chinese herbal medicine’:ti,ab OR ‘chinese medicine’:ti,ab OR ‘chinese traditional medicine’:ti,ab OR ‘medicine, chinese traditional’:ti,ab OR ‘traditional chinese medicine’:ti,ab OR ‘traditional tongue’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulation’/exp OR ‘musculoskeletal manipulation’:ti,ab OR ‘musculoskeletal manipulations’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’/exp OR ‘manipulation therapy’:ti,ab OR ‘manipulation treatment’:ti,ab OR ‘manipulative medicine’:ti,ab OR ‘manipulative physical therapy’:ti,ab OR ‘manipulative therapy’:ti,ab OR ‘manipulative treatment’:ti,ab OR ‘manual physical therapy’:ti,ab OR ‘manual therapy’:ti,ab OR ‘medicine, manipulative’:ti,ab OR ‘therapy, manual’:ti,ab OR ‘reflexology’/exp OR ‘foot zone therapy’:ti,ab OR ‘reflex zone massage’:ti,ab OR ‘reflex zone therapy’:ti,ab OR ‘reflexological stimulation’:ti,ab OR ‘reflexological therapy’:ti,ab OR ‘reflexological treatment’:ti,ab OR ‘reflexology’:ti,ab OR ‘bodywork’/exp OR ‘bodywork’:ti,ab OR ‘rolfing’/exp OR ‘rolfing’:ti,ab OR ‘craniosacral massage’:ti,ab OR ‘yoga’/exp OR ‘yoga’:ti,ab OR ‘yogic meditation’:ti,ab OR ‘meditation’/exp OR ‘meditation’:ti,ab OR ‘acupuncture’/exp OR ‘acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture therapy’:ti,ab OR ‘shonishin’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’/exp OR ‘acupuncture, ear’:ti,ab OR ‘acupuncture, earlobe’:ti,ab OR ‘auricular acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculo-acupuncture’:ti,ab OR ‘auriculoacupuncture’:ti,ab OR ‘auriculotherapy’:ti,ab OR ‘ear acupuncture’:ti,ab OR ‘earlobe acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’/exp OR ‘acupuncture anaesthesia’:ti,ab OR ‘acupuncture analgesia’:ti,ab OR ‘acupuncture anesthesia’:ti,ab OR ‘analgesia, acupuncture’:ti,ab OR ‘acupuncture point’/exp OR ‘acu-point’:ti,ab OR ‘acupoint’:ti,ab OR ‘acupoints’:ti,ab OR ‘acupuncture point’:ti,ab OR ‘acupuncture points’:ti,ab OR ‘point, acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’/exp OR ‘herb acupuncture’:ti,ab OR ‘herbal acupuncture’:ti,ab OR ‘herbalized acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-acupuncture’:ti,ab OR ‘pharmaco-puncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’:ti,ab OR ‘pharmacopuncture’:ti,ab OR ‘acupotomy’:ti,ab OR ‘aromatherapy’/exp OR ‘aromatherapy’:ti,ab OR ‘anthroposophic medicine’/exp OR ‘anthroposophic care’:ti,ab OR ‘anthroposophic health care’:ti,ab OR ‘anthroposophic healthcare’:ti,ab OR ‘anthroposophic herbal medicine’:ti,ab OR

'anthroposophic lifestyle':ti,ab OR 'anthroposophic medical approach':ti,ab OR 'anthroposophic medical practice':ti,ab OR 'anthroposophic medical therapy':ti,ab OR 'anthroposophic medicine':ti,ab OR 'anthroposophic nursing':ti,ab OR 'anthroposophic remedy':ti,ab OR 'anthroposophic therapy':ti,ab OR 'anthroposophic treatment':ti,ab OR 'anthroposophical care':ti,ab OR 'anthroposophical healing':ti,ab OR 'anthroposophical medical method':ti,ab OR 'anthroposophical medicine':ti,ab OR 'anthroposophical nursing':ti,ab OR 'anthroposophical remedy':ti,ab OR 'anthroposophical therapy':ti,ab OR 'anthroposophical treatment':ti,ab OR 'anthroposophy':ti,ab OR tuina:ti,ab OR eurythmy:ti,ab OR 'eurythmy therapy':ti,ab OR 'massage'/exp OR 'massage':ti,ab OR 'massage therapy':ti,ab OR 'masso-therapy':ti,ab OR 'massotherapy':ti,ab OR 'zone therap*':ti,ab OR 'therapeutic touch'/exp OR 'healing touch':ti,ab OR 'laying-on-of-hands':ti,ab OR 'non-contact therapeutic touch':ti,ab OR 'noncontact therapeutic touch':ti,ab OR 'therapeutic touch':ti,ab OR 'reiki'/exp OR 'reiki':ti,ab OR 'music therapy'/exp OR 'music therapy':ti,ab OR 'therapy, music':ti,ab OR 'dance therapy'/exp OR 'dance movement psychotherapy':ti,ab OR 'dance movement therapy':ti,ab OR 'dance psychotherapy':ti,ab OR 'dance therapy':ti,ab OR 'art therapy'/exp OR 'art therapy':ti,ab OR 'art treatment':ti,ab OR 'sensory art therapies':ti,ab OR 'chiropractic'/exp OR 'cheirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic':ti,ab OR 'chiropraxia':ti,ab OR 'chiropraxis':ti,ab OR 'chirotherapy':ti,ab OR 'chiropractic manipulation'/exp OR 'chiropractic manipulation':ti,ab OR 'manipulation, chiropractic':ti,ab OR shantala:ti,ab OR 'hypnosis'/exp OR 'anaesthetic hypnosis':ti,ab OR 'anesthetic hypnosis':ti,ab OR 'dental hypnosis':ti,ab OR 'hypnogenesis':ti,ab OR 'hypnosis':ti,ab OR 'hypnosis, anaesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, anesthetic':ti,ab OR 'hypnosis, dental':ti,ab OR 'hypnotical suggestion':ti,ab OR 'hypnotism':ti,ab OR 'hypnotist':ti,ab OR 'mesmerism':ti,ab OR 'suggestion, hypnotic':ti,ab OR hypnoanalysis:ti,ab OR 'family constellation':ti,ab OR 'energy metabolism'/exp OR 'energy metabolism':ti,ab OR 'metabolism, energy':ti,ab OR 'energy expenditure'/exp OR 'caloric expenditure':ti,ab OR 'energy expenditure':ti,ab OR 'bioenergy'/exp OR 'bioelectric activity':ti,ab OR 'bioelectric energy':ti,ab OR 'bioelectrical activity':ti,ab OR 'bioelectricity':ti,ab OR 'bioelectrics':ti,ab OR 'bioenergetics':ti,ab OR 'bioenergy':ti,ab OR 'chronotherapy'/exp OR 'chrono therapy':ti,ab OR 'chronotherapy':ti,ab OR 'therapy, chrono':ti,ab OR 'biofield therapy'/exp OR 'biofield energy therapy':ti,ab OR 'biofield healing':ti,ab OR 'biofield medicine':ti,ab OR 'biofield therapies':ti,ab OR 'biofield therapy':ti,ab OR 'cannabis'/exp OR 'cannabis sativa extract':ti,ab OR 'cannabis sativa leaf':ti,ab OR 'cannabis sativa resin':ti,ab OR 'indian bhang':ti,ab OR 'indian ganja':ti,ab OR 'bhang':ti,ab OR 'cannabis':ti,ab OR 'cannabis alkaloid':ti,ab OR 'cannabis constituent':ti,ab OR 'cannabis extract':ti,ab OR 'cannabis herba':ti,ab OR 'cannabis leaf':ti,ab OR 'cannador':ti,ab OR 'charas':ti,ab OR 'ganja':ti,ab OR 'ganjah':ti,ab OR 'hashish':ti,ab OR 'hashish oil':ti,ab OR 'hemp extract':ti,ab OR 'herba cannabis':ti,ab OR 'marihuana':ti,ab OR 'marijuana':ti,ab OR 'mexican marihuana':ti,ab OR 'ginger'/exp OR 'zingiber officinale':ti,ab OR 'zingiberis rhizoma':ti,ab OR 'ginger':ti,ab OR 'zinziber officinale':ti,ab OR 'hypericum'/exp OR 'hypericum':ti,ab OR 'hypericum extract'/exp OR 'hypericum extract':ti,ab OR 'herba hyperici':ti,ab OR 'hyperici extract':ti,ab OR 'hypericum perforatum'/exp OR 'hypericum perforatum':ti,ab OR 'saint johns wort':ti,ab OR 'st. johns wort':ti,ab OR 'klamath weed':ti,ab OR 'st johns wort':ti,ab OR 'crocus'/exp OR 'crocus':ti,ab OR 'crocus sativus'/exp OR 'crocus sativus':ti,ab OR 'saffron crocus':ti,ab OR 'crocus sativus extract'/exp OR 'crocus sativus extract':ti,ab OR 'lavender'/exp OR 'lavandula':ti,ab OR 'lavender':ti,ab OR 'lavandula vera':ti,ab OR 'valerian'/exp OR 'valeriana officinalis extract':ti,ab OR 'radix valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae':ti,ab OR 'tinctura valerianae aetherea':ti,ab OR 'valdispert':ti,ab OR 'valerian':ti,ab OR 'valerian extract':ti,ab OR 'valerian root':ti,ab OR 'valerian tincture':ti,ab OR 'valeriana officinalis seed':ti,ab OR 'valeriana root':ti,ab OR 'valerianae radix':ti,ab OR 'valerianae rhizoma':ti,ab OR 'valeriane extract':ti,ab OR 'valerianeae radix':ti,ab OR 'valeriana'/exp OR 'valeriana':ti,ab OR 'valeriana officinalis'/exp OR 'valeriana officinalis':ti,ab OR 'garden heliotrope':ti,ab OR 'soybean'/exp OR 'glycine max':ti,ab OR 'raw soybean':ti,ab OR 'soy bean':ti,ab OR 'soya':ti,ab OR 'soya bean':ti,ab OR 'soyabean':ti,ab OR 'soybean':ti,ab OR

'soybeans':ti,ab OR 'actaea'/exp OR 'actaea':ti,ab OR 'cimicifuga':ti,ab OR 'actaea racemosa'/exp OR 'actaea racemosa':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa':ti,ab OR 'black bugbane':ti,ab OR 'black cohosh':ti,ab OR 'black snakeroot':ti,ab OR 'actaea racemosa extract'/exp OR 'actaea racemosa extract':ti,ab OR 'actaea racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'actaea racemosa root extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa rhizoma extract':ti,ab OR 'cimicifuga racemosa root extract':ti,ab OR 'bioplanta black cohosh':ti,ab OR 'black bugbane extract':ti,ab OR 'black bugbane root extract':ti,ab OR 'black cohosh extract':ti,ab OR 'black cohosh root extract':ti,ab OR 'black snakeroot extract':ti,ab OR 'black snakeroot root extract':ti,ab OR 'diablack cohosh':ti,ab OR 'clover'/exp OR 'trifolium':ti,ab OR 'clover':ti,ab OR 'red clover'/exp OR 'trifolium pratense':ti,ab OR 'clover, red':ti,ab OR 'red clover':ti,ab OR 'red clover extract'/exp OR 'trifolium pratense extract':ti,ab OR 'red clover extract':ti,ab OR 'white clover'/exp OR 'trifolium repens':ti,ab OR 'clover, white':ti,ab OR 'white clover':ti,ab OR 'astragalus (plant)'/exp OR 'astragalus (plant)':ti,ab OR 'astragalus plant':ti,ab OR 'astragalus extract'/exp OR 'astragalus extract':ti,ab OR 'astragalus plant extract':ti,ab OR 'wooly locoweed':ti,ab OR 'milk vetch*':ti,ab OR 'curcumin'/exp OR '1, 7 bis (4 hydroxy 3 methoxyphenyl) 1, 6 heptadiene 3, 5 dione':ti,ab OR 'bis (4 hydroxy 3 methoxycinnamoyl) methane':ti,ab OR 'curcumin':ti,ab OR 'curcumine':ti,ab OR 'diferuloylmethane':ti,ab OR 'nanocurc':ti,ab OR 'turmeric yellow':ti,ab OR 'boswellia'/exp OR 'boswellia':ti,ab OR 'bromelain'/exp OR 'ananase':ti,ab OR 'annanase':ti,ab OR 'bromelain':ti,ab OR 'bromelaine':ti,ab OR 'bromelains':ti,ab OR 'bromelin':ti,ab OR 'bromeline':ti,ab OR 'piceid'/exp OR 'piceid':ti,ab OR 'polydatin':ti,ab OR 'mistletoe'/exp OR 'mistletoe':ti,ab OR 'mistletoes':ti,ab OR 'tallo de muerdago':ti,ab) AND ('uterus cancer'/exp OR 'cancer, uterus':ti,ab OR 'corpus uteri cancer':ti,ab OR 'uterine cancer':ti,ab OR 'uterine corpus cancer':ti,ab OR 'uterine neoplasma':ti,ab OR 'uterine neoplasms':ti,ab OR 'uterus cancer':ti,ab OR 'uterus corpus cancer':ti,ab OR 'uterus neoplasm':ti,ab OR 'uterus tumor'/exp OR 'uterine tumor':ti,ab OR 'uterine tumour':ti,ab OR 'uterus tumor':ti,ab OR 'uterus tumour':ti,ab OR 'uterus carcinoma'/exp OR 'corpus uteri adenocarcinoma':ti,ab OR 'corpus uteri carcinoma':ti,ab OR 'uterine body carcinoma':ti,ab OR 'uterine carcinoma':ti,ab OR 'uterine corpus carcinoma':ti,ab OR 'uterus carcinoma':ti,ab OR 'uterus corpus carcinoma':ti,ab OR 'uterine adenocarcinoma':ti,ab OR 'uterus adenocarcinoma':ti,ab OR 'uterus sarcoma'/exp OR 'sarcoma, uterus':ti,ab OR 'uterine sarcoma':ti,ab OR 'uterus leiomyosarcoma':ti,ab OR 'uterus sarcoma':ti,ab OR 'uterus neoplasms':ti,ab) AND ('systematic review'/exp OR 'review, systematic':ti,ab OR 'systematic review':ti,ab OR 'systematic review (topic)'/exp OR 'systematic review (topic)':ti,ab OR 'systematic reviews':ti,ab OR 'systematic reviews as topic':ti,ab) AND [embase]/lim NOT ([embase]/lim AND [medline]/lim)

Apêndice B - Lista de referências dos estudos selecionados para o Mapa de Câncer do Útero

24. Dharman S, Maragathavalli G, Shanmugasundaram K, Shanmugam RK. A Systematic Review and Meta-Analysis on the Efficacy of Curcumin/Turmeric for the Prevention and Amelioration of Radiotherapy/Radiochemotherapy Induced Oral Mucositis in Head and Neck Cancer Patients. *Asian Pacific Journal of Cancer Prevention: APJCP* 2021;22(6):671.
25. Bonomo P, Stocchi G, Caini S, Desideri I, Santarlasci V, Becherini C, Limatola V, Locatello LG, Mannelli G, Spinelli G, Guido C, Livi L. Acupuncture for radiation-induced toxicity in head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review based on PICO criteria. *Eur Arch Otorhinolaryngol.* 2021 Jul 31. doi: 10.1007/s00405-021-07002-1. Epub ahead of print. PMID: 34331571.
26. Xu M, Deng PX, Qi C, Deng B, Zhao ZZ, Wong V, Ngan T, Kan V, Tian XY, Xu DY, Au D. Adjuvant phytotherapy in the treatment of cervical cancer: a systematic review and meta-analysis. *J Altern Complement Med.* 2009 Dec;15(12):1347-53. doi: 10.1089/acm.2009.0202
27. Shen, L., Gwak, S. R., Cui, Z. Y., Joo, J. C., & Park, S. J. (2021). Astragalus-Containing Chinese Herbal Medicine Combined With Chemotherapy for Cervical Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Frontiers in pharmacology*, 12, 587021. <https://doi.org/10.3389/fphar.2021.587021>
28. Sven Schröder, Kathrin Beckmann, Giovanna Franconi, Gesa Meyer-Hamme, Thomas Friedemann, Henry Johannes Greten, Matthias Rostock, Thomas Efferth. Can Medical Herbs Stimulate Regeneration or Neuroprotection and Treat Neuropathic Pain in Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy?. *Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine*, vol. 2013, Article ID 423713, 18 pages, 2013. <https://doi.org/10.1155/2013/423713>
29. Su, C. X., Wang, L. Q., Grant, S. J., & Liu, J. P. (2014). Chinese herbal medicine for cancer-related fatigue: a systematic review of randomized clinical trials. *Complementary therapies in medicine*, 22(3), 567-579. <https://doi.org/10.1016/j.ctim.2014.04.007>
30. Lynch, P. T., Horani, S., Lee, R., Sumer, B. D., Lee, S. C., Mayo, H. G., Rethorst, C., & Day, A. T. (2021). Effectiveness of physical activity interventions in improving objective and patient-reported outcomes in head and neck cancer survivors: A systematic review. *Oral oncology*, 117, 105253. <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2021.105253>
31. Münstedt K, Momm F, Hübner J. Honey in the management of side effects of radiotherapy- or radio/chemotherapy-induced oral mucositis. A systematic review. *Complement Ther Clin Pract.* 2019 Feb;34:145-152. doi: 10.1016/j.ctcp.2018.11.016. Epub 2018 Nov 30. PMID: 30712719.
32. Furness, S., Bryan, G., McMillan, R., & Worthington, H. V. (2013). Interventions for the management of dry mouth: non-pharmacological interventions. *The Cochrane database of systematic reviews*, (8), CD009603. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009603.pub2>
33. Freuding, M., Keinki, C., Micke, O., Buentzel, J., & Huebner, J. (2019). Mistletoe in oncological treatment: a systematic review : Part I: survival and safety. *Journal of cancer research and clinical oncology*, 145(3), 695-707. <https://doi.org/10.1007/s00432-018-02837-4>
34. Horneber, M. A., Bueschel, G., Huber, R., Linde, K., & Rostock, M. (2008). Mistletoe therapy in oncology. *The Cochrane database of systematic reviews*, 2008(2), CD003297. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD003297.pub2>
35. Rueda JR, Solà I, Pascual A, Subirana Casacuberta M. Non-invasive interventions for improving well-being and quality of life in patients with lung cancer. *Cochrane Database Syst Rev.* 2011 Sep 7;2011(9):CD004282. doi: 10.1002/14651858.CD004282.pub3.
36. Tuasha, N., Petros, B., & Asfaw, Z. (2018). Plants Used as Anticancer Agents in the Ethiopian Traditional Medical Practices: A Systematic Review. *Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM*, 2018, 6274021. <https://doi.org/10.1155/2018/6274021>
37. Linyu Zhang, Gang Tang & Zhengqiang Wei (2020): Prophylactic and Therapeutic Effects of Curcumin on Treatment-Induced Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials, *Nutrition and Cancer*, DOI: 10.1080/01635581.2020.1776884
38. Kim JI, Lee MS, Kang JW, Choi DY, Ernst E. Reflexology for the symptomatic treatment of breast cancer: a systematic review. *Integr Cancer Ther.* 2010 Dec;9(4):326-30. doi: 10.1177/1534735410387423.

39. An W, Li W, Qin L. Role of honey in preventing radiation-induced oral mucositis: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Food Funct.*, 2021, 12, 3352
40. Yarom, N., Hovan, A., Bossi, P., Ariyawardana, A., Jensen, S. B., Gobbo, M., Sacca-Hazboun, H., Kandwal, A., Majorana, A., Ottaviani, G., Pentenero, M., Nasr, N. M., Rouleau, T., Lucas, A. S., Treister, N. S., Zur, E., Ranna, V., Vaddi, A., Cheng, K., Barasch, A., ... Mucositis Study Group of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer / International Society of Oral Oncology (MASCC/ISOO) (2019). Systematic review of natural and miscellaneous agents for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines-part 1: vitamins, minerals, and nutritional supplements. *Supportive care in cancer : official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer*, 27(10), 3997-4010. <https://doi.org/10.1007/s00520-019-04887-x>
41. Pan, Y., Yang, K., Shi, X., Liang, H., Zhang, F., & Lv, Q. (2015). Tai chi chuan exercise for patients with breast cancer: a systematic review and meta-analysis. *Evidence-based complementary and alternative medicine : eCAM*, 2015, 535237. <https://doi.org/10.1155/2015/535237>
42. Zimmermann, Fernanda F; Burrell, Beverley; Jordan, Jennifer. The acceptability and potential benefits of mindfulness-based interventions in improving psychological well-being for adults with advanced cancer: A systematic review. *Complementary therapies in clinical practice - Volume 30, Issue 0*, pp. 68-78.2018
43. Chen T, Kong F, Song Y, Tseng H, Jia Y. The effect of acupoint stimulation on T lymphocyte subsets and NK cells in cancer patients: A systematic review and meta-analysis. *Eur J Integr Med.*2021;43:101309. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2021.101309>.
44. Liping Zhuang, Zongguo Yang, Xiantao Zeng, Xiaoyan Zhua, Zhen Chen, Luming Liu and Zhiqiang Meng. The Preventive and Therapeutic Effect of Acupuncture for Radiation-Induced Xerostomia in Patients With Head and Neck Cancer: A Systematic Review. *Integr Cancer Ther* 2013 12: 197 originally published online 12 July 2012 DOI: 10.1177/1534735412451321
45. Sharma M, Haider T, Knowlden AP. Yoga as an Alternative and Complementary Treatment for Cancer: A Systematic Review. *J Altern Complement Med*, 19 (11), 870-5 Nov 2013
46. Pascoe MC, Bauer IE. A systematic review of randomized control trials on the effects of yoga on stress measures and mood. *J Psychiatr Res.* 2015;68:270-282. doi:10.1016/j.jpsy-chires.2015.07.013
47. Hoppe, C., Kutschan, S., Dörfler, J., Büntzel, J., Büntzel, J., & Huebner, J. (2021). Zinc as a complementary treatment for cancer patients: a systematic review. *Clinical and experimental medicine*, 21(2), 297-313. <https://doi.org/10.1007/s10238-020-00677-6>

Apêndice C - Informações detalhadas dos estudos encontrados

Título	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenção	Desfechos	Efeitos
A Systematic Review and Meta-Analysis on the Efficacy of Curcumin/Turmeric for the Prevention and Amelioration of Radiotherapy/Radiochemotherapy Induced Oral Mucositis in Head and Neck Cancer Patients	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Cúrcuma longa	Mucosite	Positivo
Acupuncture for radiation-induced toxicity in head and neck squamous cell carcinoma: a systematic review based on PICO criteria	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Indivíduos com Câncer	Acupuntura	Efeitos Colaterais da Quimioterapia e Radioterapia	Inconclusivo
Adjuvant phytotherapy in the treatment of cervical cancer: A systematic review and meta-analysis	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, RCTs + Non RCTs	Mulheres com Câncer de Colo Uterino	Fitoterapia individualizada	Remissão do Câncer	Potencial positivo
					Sobrevida	Potencial positivo
Astragalus-Containing Chinese Herbal Medicine Combined With Chemotherapy for Cervical Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Mulheres com Câncer de Colo Uterino	Fitoterápico chinês a base de Astrágalo	Efeitos Colaterais da Quimioterapia e Radioterapia	Potencial positivo
Can medical herbs stimulate regeneration or neuroprotection and treat neuropathic pain in chemotherapy-induced peripheral neuropathy?	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Câncer	Acorus calamus	Dor Neuropática	Potencial positivo
				Apiterapia	Dor Neuropática	Potencial positivo
				Cannabis sativa	Dor Neuropática	Potencial positivo
				Ginkgo biloba	Dor Neuropática	Potencial positivo
				Matricaria chamomilla	Dor Neuropática	Potencial positivo
				Salvia officinalis	Dor Neuropática	Potencial positivo
Chinese herbal medicine for cancer-related fatigue: A systematic review of randomized clinical trials	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Ginseng sp	Fadiga	Positivo
Effectiveness of physical activity interventions in improving objective and patient-reported outcomes in head and neck cancer survivors: A systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos + Estudos Observacionais	Indivíduos com Câncer	Yoga	Capacidade Aeróbica	Potencial positivo
					Domínio Emocional	Potencial positivo
					Dor	Potencial positivo
					Fadiga	Potencial positivo
					Frequência Cardíaca	Potencial positivo
					Transtornos de Ansiedade	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenção	Desfechos	Efeitos
Effects of yoga on health-related quality, physical health and psychological health in women with breast cancer receiving chemotherapy: a systematic review and meta-analysis.	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Mulheres com Câncer de Mama	Yoga	Depressão	Positivo
					Fadiga	Positivo
					Qualidade de Vida	Positivo
					Qualidade do Sono	Positivo
					Transtornos de Ansiedade	Positivo
Effects of Yoga-Based Interventions on Cancer-Associated Cognitive Decline: a Systematic Review.	Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Mulheres com Câncer	Yoga	Desempenho Cognitivo	Positivo
						Potencial positivo
						Sem efeito
					Memória	Positivo
Honey in the management of side effects of radiotherapy- or radio/chemotherapy-induced oral mucositis. A systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Apiterapia	Mucosite	Positivo
Interventions for the management of dry mouth: Non-pharmacological interventions	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Acupuntura	Xerostomia (boca seca)	Sem efeito
Mistletoe in oncological treatment: a systematic review: Part 1: survival and safety.	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Mistletoe (Viscum album)	Sobrevida	Sem efeito
Mistletoe therapy in oncology	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos Adultos com Câncer	Mistletoe (Viscum album)	Efeitos Colaterais da Quimioterapia e Radioterapia	Inconclusivo
					Qualidade de Vida	Positivo
					Regulação do Sistema Imunológico	Inconclusivo
					Remissão do Câncer	Inconclusivo
Non-invasive interventions for improving well-being and quality of life in patients with lung cancer	Moderado	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Câncer	Yoga	Dor	Positivo
					Transtornos de Ansiedade	Positivo
Plants Used as Anticancer Agents in the Ethiopian Traditional Medical Practices: A Systematic Review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Estudos Observacionais	Indivíduos com Câncer	Brucea antidysenterica	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Clematis hirsuta var. hirsute	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Croton macrostachyus	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Dodonaea angustifolia	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Plumbago zeylanica	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Vernonia leopoldi	Remissão do Câncer	Inconclusivo
				Zanthoxylum chalybeum	Remissão do Câncer	Inconclusivo

Continuação da tabela da página anterior

Título	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenção	Desfechos	Efeitos
Prophylactic and Therapeutic Effects of Curcumin on Treatment-Induced Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Cúrcuma longa	Mucosite	Potencial positivo
Reflexology for the Symptomatic Treatment of Breast Cancer: A Systematic Review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Mulheres com Câncer de Mama	Reflexologia	Depressão	Sem efeito
					Dor	Positivo
					Dor Pós-Operatória	Positivo
					Estresse Psicológico	Positivo
					Fadiga	Positivo
					Humor	Positivo
					Náusea e Vômito	Potencial positivo
					Qualidade do Sono	Positivo
Transtornos de Ansiedade	Sem efeito					
Role of honey in preventing radiation-induced oral mucositis: A meta-analysis of randomized controlled trials	Baixo	Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Apiterapia	Dor	Inconclusivo
Systematic review of natural and miscellaneous agents, for the management of oral mucositis in cancer patients and clinical practice guidelines	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, RCTs + Non RCTs	Indivíduos com Câncer	Glutamina	Mucosite	Inconclusivo
				Selênio	Mucosite	Potencial positivo
				Vitamina D	Mucosite	Inconclusivo
				Vitamina E	Mucosite	Sem efeito
				Zinco	Mucosite	Inconclusivo
Tai Chi Chuan Exercise for Patients with Breast Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Mulheres com Câncer de Mama	Moxabustão	Bem-Estar Físico	Sem efeito
					Bem-Estar Psicológico	Sem efeito
					Dor	Sem efeito
					Função Social	Sem efeito
					Interleucina 6 (IL-6)	Sem efeito
The acceptability and potential benefits of mindfulness-based interventions in improving psychological well-being for adults with advanced cancer: A systematic review.	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Estudos Observacionais	Indivíduos Adultos com Câncer	Meditação BMI	Bem-Estar Mental	Potencial positivo
					Dor	Potencial positivo
					Qualidade de Vida	Potencial positivo
					Transtornos de Ansiedade	Potencial positivo
The effect of acupoint stimulation on T lymphocyte subsets and NK cells in cancer patients: A systematic review and meta-analysis	Baixo	Revisão Sistemática com Metanálise, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Acupuntura	Contagem de Leucócitos	Potencial positivo
				Yoga	Contagem de Leucócitos	Potencial positivo

Continuação da tabela da página anterior

Título	Nível de Confiança	Tipo de Revisão e Características dos estudos	População	Intervenção	Desfechos	Efeitos
The preventive and therapeutic effect of acupuncture for radiation-induced xerostomia in patients with head and neck cancer: A systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Acupuntura	Xerostomia (boca seca)	Sem efeito
					Bem-Estar Físico	Inconclusivo
					Cortisol	Inconclusivo
					Depressão	Inconclusivo
					Domínio Emocional	Inconclusivo
					Domínio Físico	Inconclusivo
					Domínio Social	Inconclusivo
Yoga as an Alternative and Complementary Treatment for Cancer: A Systematic Review	Criticamente Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Yoga	Dor Crônica	Inconclusivo
					Fadiga	Inconclusivo
					Função Social	Inconclusivo
					Qualidade de Vida	Inconclusivo
					Qualidade do Sono	Inconclusivo
					Transtornos de Ansiedade	Inconclusivo
					Vitalidade	Inconclusivo
Yoga for improving health-related quality of life, mental health and cancer-related symptoms in women diagnosed with breast cancer.	Alto	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Yoga	Depressão	Potencial positivo
					Fadiga	Potencial positivo
					Qualidade de Vida	Potencial positivo
					Qualidade do Sono	Potencial positivo
					Transtornos de Ansiedade	Potencial positivo
Zinc as a complementary treatment for cancer patients: a systematic review	Baixo	Revisão Sistemática, Ensaios Clínicos Randomizados (RCTs)	Indivíduos com Câncer	Zinco	Fadiga	Sem efeito
					Mucosite	Positivo
					Qualidade de Vida	Sem efeito
					Sobrevida	Sem efeito
					Xerostomia (boca seca)	Positivo

CABSIN
CONSÓRCIO ACADÊMICO
BRASILEIRO DE
SAÚDE INTEGRATIVA

cabsin.org.br

**Instituto Nacional do Câncer
Ministério da Saúde (INCA/MS)**

inca.gov.br

OPAS

**Organização
Pan-Americana
da Saúde**

**Organização
Mundial da Saúde**
ESCRITÓRIO REGIONAL PARA AS
Américas

BIREME

Centro Latino-Americano e do Caribe
de Informação em Ciências da Saúde

paho.org/bireme

VOLTA AO SUMÁRIO